

Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova

ISSN 1857-4890

Revista ABRM

ABRM Journal

Nr 2

2014

CUPRINS

CONFERINȚA ANUALĂ ABRM, 5 NOIEMBRIE 2014	3
<i>Mariana Harjevschi</i>	3
MESAJ ADRESAT PARTICIPANȚILOR CONFERINȚEI ASOCIAȚIEI BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA, 5 NOIEMBRIE 2014	
<i>Ecaterina Scherlet</i>	7
CONFERINȚA ANUALĂ ABRM "BIBLIOTECI PUTERNICE – COMUNITĂȚI PUTERNICE" ÎN VIZIUNEA PARTICIPANȚILOR	
PANEL 1. CULTURA PARTENERIATELOR INSTITUȚIONALE:	
PROIECTE ȘI INIȚIATIVE	15
<i>Natalia Cheradi</i>	15
PERFECȚIONAREA SERVICIILOR BIBLIOTECILOR UNIVERSITARE ÎN MEDIUL CONCURENȚIAL ACTUAL: ADAPTAREA LA NOILE REALITĂȚI TEHNOLOGICE	
<i>Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac</i>	17
REUNIUNILE ANUALE INTERNAȚIONALE ISBN-ISMN-ISSN	
<i>Tatiana Ambroci</i>	20
ANALIZA INFRASTRUCTURII BIBLIOTECILOR DE COLEGII PRIN FILIERA DIMENSIUNII STATISTICE	
<i>Rodica Avasiloaie</i>	23
SCHIMBAREA PRIN INTELIGENȚĂ: REFLECȚII PENTRU BIBLIOTECI	
<i>Zinaida Stratan</i>	24
OPORTUNITĂȚILE PROIECTULUI TEMPUS PENTRU DEZVOLTAREA BIBLIOTECILOR UNIVERSITARE ȘI CONSOLIDAREA PARTENERIATELOR	
<i>Daniel Lungu</i>	26
ROLUL BIBLIOTECARULUI ÎN ERA INFORMAȚIEI DIGITALE	
<i>Axenia Golovatenco</i>	27
BIBLIOTECA ȘCOLARĂ – SPAȚIU PENTRU CONFLUENȚE	
PANEL 2. ASOCIAȚIA BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA – PLATFORMĂ DE DEZVOLTARE ȘI INOVARE.....	29
<i>Tatiana Coșeri</i>	29
DISFUNȚIILE MUNCII ÎN ECHIPĂ ÎN CONTEXTUL CULTURII INSTITUȚIONALE	
<i>Maria Cudlenco</i>	31
BIBLIOTECA – ACTOR INDISPENSABIL AL COMUNITĂȚII	
<i>Ludmila Corghenci</i>	33
BIBLIOTECARII ȘCOLARI ÎN CONTEXTUL FORMĂRII CONTINUE	
<i>Aliona Manciu</i>	35
BIBLIOTECA – SPAȚIU DE COMUNICARE ȘI RECREERE	
<i>Aurelia Dobjanschi</i>	36
BIBLIOTECA PUBLICĂ – LIDER ÎN CONSOLIDAREA ȘI CULTURALIZAREA COMUNITĂȚII	
<i>Maria Cojocar</i>	38
UN VIITOR PROSPER CU O GENERAȚIE SĂNĂTOASĂ	
<i>Татьяна Терзи</i>	39
КАЧЕСТВО ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТАРАКЛИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. ГРИГОРИЯ ЦАМБЛАКА	

Continuă "Buletinul ABRM"
ISSN 1857-4459

Apare din 2005

Editor:

Asociația Bibliotecarilor din Republica
Moldova

bl. Ștefan cel Mare și Sfânt 148

MD-2012, Chișinău

Tel.: 022 223360

www.abrm.md

Adresa redacției:

Comisia ABRM "Comunicare"

Camera Națională a Cărții

bl. Ștefan cel Mare 180, of. 205

MD-2004, Chișinău, Moldova

tel.: +373 22 295916

fax: +373 22 295860

www.abrmcomunicare.wordpress.com

Email: abrm.moldova@gmail.com

abrm.moldova@mail.ru

Responsabil de ediție:

Mariana Harjevschi, Președinte ABRM

Colegiul redacțional:

Renata Cozonac (redactor șef)

Ludmila Corghenci

Design, machetare computerizată:

Renata Cozonac

Coperta: Mihai Bacinschi

Apare în redacția autorilor

Tipografia: Print-Caro SRL

Tiraj: 100 ex.

Coli tipar: 4,88

Coli ed.: 4,14

ISSN 1857-4890

9 771857 489140

Conferința Anuală ABRM, 5 noiembrie 2014

Mariana Harjevschi

**Mesaj adresat participanților
Conferinței Asociației Bibliotecarilor din Republica
Moldova
5 noiembrie 2014**

Onorați oaspeți,

Dragi participanți ai Conferinței,

În numele Consiliului de Administrație al Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova, vă spun *Bine ați venit!* la Conferința de astăzi. Având genericul *Biblioteci puternice, comunități puternice*, ne-am propus să punem în valoare eforturile profesioniștilor din întreg Sistemul Național de Biblioteci a căror activitate a condus la rezultate de impact, servicii noi oferite, proiecte inovative, activități ce au influențat comunități, campanii de promovare a bibliotecilor din Republica Moldova, ce au consemnat schimbări și efecte în comunitate datorită dezvoltării bibliotecilor. Astfel, după cum mi-am propus, fiind în funcția de președinte al ABRM, este necesar să continuăm promovarea activității bibliotecarilor și să evidențiem rolul esențial al bibliotecilor în societate. Ca o continuare firească a genericului din anul trecut – *Mai puternici împreună* –, vom păstra același spirit: *Biblioteci puternice, comunități puternice*.

Cred cu fermitate că bibliotecile exercită un impact asupra societății, comunități prin promovarea egalității de șanse și acces la învățare continuă și de educație, cercetare și inovare, cultură și recreere pentru toți. În acest fel, bibliotecile pot contribui la construirea unor comunități mai puternice și, în final, a unei societăți. Toate acestea, desigur, sunt în concordanță cu tendințele de inițiativă promovate de asociațiile profesionale internaționale.

Ce este o bibliotecă puternică? O bibliotecă puternică poate fi definită ca una ce are capacitatea adecvată pentru a satisface nevoile de informare ale utilizatorii săi, mesaj care a fost reiterat de Dna Pam Sandlian Smith. Astfel, pentru ca o bibliotecă să fie percepută drept o bibliotecă puternică de comunitatea utilizatorilor, aceasta trebuie să îndeplinească câteva criterii-cheie: orientare către utilizator, personal competent, finanțare adecvată și durabilă, colecții actuale și adecvate, echipamente TIC cu conexiuni la conținutul digital și, desigur, spațiu suficient. Aceste criterii-cheie reprezintă provocări pentru bibliotecile nu doar pentru Republica Moldova, dar și pentru țările dezvoltate. De aceea, IFLA, la care aderăm ca asociație națională, susține aceste idei, înțelegând că trebuie să acționăm în calitate de avocați și purtătorii de cuvânt ai bibliotecilor pentru a face ca factorii de decizie și politicienii, dar și toate celelalte părți interesate, să conștientizeze nu numai beneficiile bibliotecilor pentru societate, ci, în același timp, să-și dea seama de nevoile lor. Ce este o comunitate, o societate

te puternică?

După mine, societățile / comunitățile puternice sunt formate din cetățeni informați care participă activ în comunitatea lor pentru a promova dezvoltarea durabilă, creșterea intelectuală și economică, precum și bunăstarea socială generală. O societate puternică este deschisă, liberă dacă oferă cetățenilor săi posibilități să poată folosi toate cunoștințele, abilitățile și competențele pentru beneficiul lor și al familiilor lor, al comunității în care trăiesc și, astfel, să se producă integrarea dorită în societate. Tehnologia și inovația au potențialul de a revoluționa viitorul comunităților din Moldova. La nivel mondial, timpul derulează mult mai repede, iar aplicarea TIC este un lucru firesc în biblioteci. Acum aproape doi ani, în ianuarie 2013, IFLA care este vocea bibliotecarilor la nivel internațional, a publicat *Raportul cu privire la tendințele globale de dezvoltare a bibliotecilor*. În el se identifică cinci tendințe de modelare a cursului acestora, adică a domeniului propriu-zis, inclusiv a școlii biblioteconomice. Concluziile expuse de o serie de experți, care reprezintă diferite domenii.

Mi-am propus să analizez activitatea ABRM pe parcursul anului 2014 din perspectiva acestui raport pentru a vedea unde suntem și ce putem face în anii următori. Acest raport reprezintă un catalizator ce poate grăbi schimbarea în biblioteci. Totodată, subiectele acestui raport permit modelarea viitorului cadru de dezvoltare pentru biblioteci. De altfel, în acest context menționez că multe din comunicările de astăzi la conferință se regăsesc și demonstrează că bibliotecile sunt pe calea cea bună. Cele două sesiuni – *Cultura parteneriatelor: proiecte și inițiative și ABRM – platformă de dezvoltare și inovare* – vor oferi posibilitatea de a reflecta asupra modalităților în care mediul de informații a evoluat, iar după cum sunt poziționate bibliotecile astăzi acestea trebuie să accepte calea de a deveni agenți ai schimbării.

În primul rând, **noile tehnologii se vor extinde și vor avea un impact enorm asupra domeniului**, dar, totodată, vor limita accesul la informații. Societatea va fi nevoită să accepte continuu diverse modele de business, de servicii online,

astfel competențele informaționale vor constitui factorul-cheie în educația lor pe parcursul întregii vieți. Cetățenii vor trebui să-și dezvolte aceste competențele, iar bibliotecarii, ca membri ai comunității educaționale și specialiști în domeniul activității cu informația, trebuie să învețe să joace rolul principal în asigurarea culturii informației. Persoanele care nu dispun de aceste competențe se vor confrunta cu bariere incredibile de grele în calea incluziunii sociale, informaționale. În acest sens, văți întregat ce a făcut ABRM pe parcursul anului 2014? Atât comisii ABRM, cât și filialele ei, s-au implicat în proiecte, instruiți bazate pe TIC, care fie că au exploatat posibilitățile de prezentare eficientă a informației pentru utilizatori, care poate să ofere utilizatorilor într-o formă inovativă ce ar contribui la rezolvarea problemelor reale din viața comunității prin tehnologii, fie au organizat campanii care au promovat TIC.

- Campania națională de informare *Împreună facem internetul mai bun!*, dedicată Zilei siguranței pe internet, care a avut loc în perioada 11-16 februarie 2014. Campania, amintită mai sus, susținută de ABRM, a fost precedată de seminarul *Bibliotecile promovează neticheta și siguranța pe internet*, la care au participat bibliotecari din toate tipurile de biblioteci. Bibliotecile, care au aderat la campanie, au organizat diverse activități pentru elevi, studenți, profesori, părinți, cu scopul de a-i informa despre beneficiile și riscurile cu care se pot confrunta în internet, modalitățile de protejare și necesitatea adoptării unui comportament responsabil în mediul online (discuții, dezbateri, colocvii, mese rotunde, ore de cultura informației, ședințe ale consiliilor școlare, concursuri, pliante informative, expoziții, reviste bibliografice, vizionări de videoclipuri dedicate siguranței pe net ș.a.). Diseminarea evenimentului s-a făcut pe pagina web a ABRM, în mass-media națională, pe bloguri și în rețelele sociale. Considerăm că această campanie a fost una de succes, sensibilizându-i pe bibliotecari și utilizatori să fie mai responsabili față de problemele de securitate existente în spațiul virtual și să contribuie în vederea îmbunătățirii lui.

- Campania națională de promovare a Accesului Deschis, care anul acesta s-a desfășurat cu genericul *Generația Open*, în perioada 20-26 octombrie 2014, în cadrul parteneriatului dintre programul *EIFL-OA Moldova* și Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM). Tema din anul curent a evidențiat implicarea studenților și cercetătorilor la început de carieră și a avut drept scop ca bibliotecile universitare să organizeze activități de amploare.

- Seminarul de instruire *Crearea și optimizarea unui blog*. Organizarea seminarului are drept scop necesitatea integrării bibliotecilor în spațiul web printr-un eficient mijloc de comunicare cum ar fi blogurile. Prin blogul creat și actualizat biblioteca poate prezenta punctele forte ale ei, poate împărtăși experiențele și succesele cu cititorii blogului și poate căpăta un feedback de la ei, astfel promovând biblioteca în rețeaua socială. În cadrul activității de instruire 17 bibliotecari din colegii (preponderent), școli profesionale și universități au înșușit

minimumul de cunoștințe teoretice și practice în crearea și optimizarea unui blog pe platforma Wordpress.com.

O altă tendință este că **educația online va democratiza, dar, în același timp, va perturba sistemul de învățământ la nivel mondial**. În acest sens, domeniul educației on-line va oferi noi oportunități de învățare mult mai diverse, mai ieftine și mai accesibile. Astfel, datorită acestora, va crește și interesul pentru învățarea pe tot parcursul vieții, făcând ca aceasta să fie recunoscută ca instruire non-formală și informală. Școlile biblioteconomice vor fi nevoite să revadă curricula pentru a face față concurenței, dar și să diversifice metodele de predare, aplicând educația non-formală, ceea ce va permite perfecționarea competențelor, adaptându-le la realitățile pieței forței de muncă în domeniu.

- Anul acesta a fost unul foarte generos în proiecte, unul din ele, la care țin foarte mult, este Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari. Este un centru remarcabil, situat în inima Chișinăului, anume în fostul Hotel "Suisse", care în trecut era vizitat de personalități de vază ale culturii naționale și universale. În prezent, avem un centru inovator – dotat cu tehnică de ultima generație oferită de către Programul *Novateca* (calculatoare, laptopuri, tablete etc.). Avem un centru sustenabil – disponibil datorită susținerii din partea Primăriei Municipiului Chișinău și a Bibliotecii Municipale "B. P. Hasdeu" de a aplica resursele sale umane și financiare în menținerea acestui centru. Avem un centru dinamic – asigurat de formatorii ABRM și iată în curând cei instruiți în cadrul Programului *Novateca*, vor fi gata de a lansa și a implementa programele de instruire în domeniul IT, biblioteci moderne, servicii noi de bibliotecă. Un centru atractiv – cu trei săli distincte, stimulative de a fi pe potriva tendințelor în domeniul biblioteconomic: Sala cunoștințelor, Sala inovației și Sala creativității. Avem un centru participativ – pentru că partenerii *Memorandumului de înțelegere* sunt deschiși (Primăria Municipiului Chișinău, Programul *Novateca: The Global Libraries Program în Moldova* și Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova) pentru toată comunitatea de bibliotecari – bibliotecari publici, universitari, școlari – toți dornici de instruire. Așa că posibilitățile oferite de Centrul de Excelență Profesională pentru Bibliotecari sunt pentru a ne reinventa profesia și a ne oferi posibilitățile de a organiza și instruiți online!

Următoarea tendință rezidă în faptul că **limitele de intimitate și protecția datelor vor fi redefinite**, astfel extinderea setului de informații deținute de guverne și companii va sprijini pe de o parte cunoașterea și profilarea fiecărui individ în parte, în timp ce prin metode sofisticate de monitorizare și filtrare de date se va urmări viața privată, individuală. În consecință va scădea încrederea în mediul online, așa că școlile biblioteconomice vor fi expuse noilor studii pe care trebuie să le inițieze pentru a identifica soluții, dar și a oferi un nou conținut curriculei academice.

- Seminare de instruire și informare a bibliotecarilor din teritoriu în domeniul proprietății inte-

lectuale în cadrul proiectului comun al AGEPI și ABRM. S-au semnat acorduri de colaborare cu bibliotecile publice din Soroca, Leova, Călărași, Orhei, Căușeni, Comrat, Bălți, Cahul, Nisporeni, Florești, Telenești, Ungheni în scopul creării și dezvoltării centrelor regionale de informare în domeniu PI. Seminarele de inițiere în promovarea și diseminarea informațiilor din domeniul proprietății intelectuale în rândul populației, contribuind la sporirea gradului de informare și creșterea nivelului de cultură a societății în domeniul proprietății intelectuale. Bibliotecari, reprezentanți ai APL, secțiile de cultură și învățământ.

- Instruirea bibliotecarilor, diseminarea celor mai bune practici în domeniul culturii informației: seminarul *Bibliotecile promovează neticheta și siguranța pe internet*, la care au participat 80 de bibliotecari din diverse tipuri de biblioteci din Chișinău și alte localități ale republicii (în colaborare cu Secțiunea biblioteci școlare); abordarea subiectului *Cultura informației* în cadrul cursurilor de perfecționare a bibliotecarilor din bibliotecile publice și cele școlare organizate de Centrul de formare continuă din cadrul USM (L. Corghenci, L. Tcaci, L. Caneev); cursurile de inițiere în utilizarea tehnologiilor informaționale pentru bibliotecarii din învățământul general și vocațional / tehnic, modulele *Inițiere în redactorul de texte Microsoft Office Word*, *Crearea prezentărilor în PowerPoint*, *Internet pentru bibliotecari* (formator L. Caneev); diseminarea informațiilor privind activitățile de promovare a culturii informației în cadrul întrunirilor cu bibliotecarii în teritoriu, ziarul ABRM ș.a.

În continuare, IFLA consideră că *societățile hiperconectate vor asculta și vor trebui să consolideze societatea civilă*. Cred că vor fi oferite mai multe oportunități pentru acțiuni colective ce vor susține inițiativele guvernamentale cu privire la accesul deschis către datele din sectorul public, ceea ce va conduce la o mai mare transparență. Astfel, sunt convinsă că școlile biblioteconomice trebuie să pună accentul pe cunoașterea platformelor de servicii publice, pe metodele de livrare și de utilizare a acestora, precum și (de ce nu?) pe implicarea în dezvoltarea de metadate pentru soluționarea unui șir întreg de probleme.

- Atelierul profesional *Activitatea informațional-bibliografică a bibliotecilor universitare: diversitate, complexitate și interactivitate*. La inițiativa secțiunii de profil a ABRM "Procese tehnologice de bibliotecă", circa 30 de bibliotecari și bibliografi din 19 instituții info-documentare din republică. Rezolvarea pe plan republican a problemei unificării alcătuirii referințelor bibliografice la lucrări științifice (teze, autoreferate, monografii, manuale, articole publicate în seriale științifice) prin atenționarea CNAA asupra existenței unui standard național cu privire la referințele și citările bibliografice și necesitatea respectării lui.

În final, una dintre tendințe va fi aceea că *mediul de informații la nivel global va fi transformat de noile tehnologii*. Diverse tehnologii și variate dispozitive mobile vor transforma economia țărilor la nivel mondial. Cunoașterea acestora va permite experimentarea neîntreruptă a lor, ajutând oamenii

să inițieze creativ diverse afaceri, inițiative, stimulându-i să rămână activi pe tot parcursul vieții. Oare nu și acestea pot fi considerate ca acțiuni care contribuie?

- Seria de workshopuri cu tema *Managementul unui proiect*. Activitatea a avut loc la Centrul Regional de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale din Moldova "Contact-Cahul" împreună cu Biblioteca Publică din Crihana Veche. Bibliotecarii au învățat cum se scrie o cerere de finanțare.

Prezența ABRM în cadrul IFLA a adus mai multe beneficii. Pe lângă oportunitatea de a împărtăși despre rezultatele ABRM în cadrul proiectului *Consolidarea asociației* s-a reușit semnarea *Declarației de la Lyon* privind accesul la informare și dezvoltare de către IFLA și Organizația Națiunilor Unite. IFLA prin inițierea acestei declarații a propus să negocieze o nouă agendă de dezvoltare, pentru a urma obiectivele de dezvoltare *Millenium*, care au ca scop îmbunătățirea calității vieții persoanelor prin abordarea noilor ținte care trebuie atinse în perioada 2016-2030. IFLA consideră că accesul progresiv la informare și cunoaștere în cadrul societății susținute de disponibilitatea tehnologiilor de informare și comunicare (TIC) sprijină dezvoltarea sustenabilă și îmbunătățește calitatea vieții persoanelor. În acest sens, și ABRM a răspuns la apelul emis de IFLA către statele membre ale Națiunilor Unite de a stabili un acord internațional care să includă agenda de dezvoltare post 2015 pentru a asigura accesul tuturor, înțelegerea, utilizarea și diseminarea informației necesare pentru promovarea dezvoltării sustenabile și a societăților democratice.

Colaborările cu asociațiile similare au avut rezultate scontate. *Nocturna bibliotecilor 2014* a fost o nouă abordare creativă a activității pe timp de seară / noapte a instituțiilor de bibliotecă în seara / noaptea din 26 spre 27 septembrie curent. Inițiată de Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), campania națională a ajuns la a cincea ediție. Ca element în premieră, în acest an, această campanie a derulat simultan în România și Republica Moldova, în cadrul unui parteneriat între Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) și Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM). Vă mărturisesc că spațiile de bibliotecă au fost neîncăpătoare pentru numărul mare de utilizatori dornici să experimenteze această efervescență culturală devenită tradițională. Evenimentele, au inclus activități, precum: întâlniri cu personalități (scriitori, artiști, istorici, cercetători, profesori, bibliotecari, jurnaliști, oameni de cultură), evocări, lecturi publice; lansări și prezentări de carte; expoziție de carte / publicații (cu vânzare) cu participarea unor importante edituri și expoziții de pictură, grafică, sculptură, fotografie; mini-conferințe, prelegeri; omagii unor personalități; recitaluri de poezie; program artistic oferit de artiști consacrați, elevi și studenți; proiecții și prezentări de filme; concursuri cu premii de cărți / materiale oferite de biblioteci, editurile participante, autori, sponsori; vizite bibliotecii ș.a. Un succes

aparte a constituit cooperarea cu CBN, astfel finalizându-se aprobarea *Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de bibliotecă*.

Spre finalul anului 2014, ne propunem să facem modificări în *Statutului Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova*. Încă de la înființare, Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) și-a asumat scopul de reprezentare a intereselor profesiei de bibliotecar la scară națională și de a oferi membrilor săi un mediu optim de acțiune în vederea dezvoltării profesionale.

La 16 decembrie 2013, prin semnarea *Memoandumului de înțelegere* între Primăria Municipiului Chișinău, Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu" și Reprezentanța din Republica Moldova a Fundației IREX, Programul *Novateca* și Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova a fost instituit Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari. Actualmente Centrul este un proiect național care implică și antrenează bibliotecari din toate rețelele în acțiuni de instruire. Astfel, ABRM a devenit o platformă ce facilitează accesul bibliotecarilor la diverse modalități de realizare a învățării pe tot parcursul vieții – în context formal, non-formal și informal.

ABRM pentru susținerea demersului de creare a oportunităților de formare profesională pe parcursul întregii vieți, având ca suport *Codul educației din Republica Moldova* (2014), și-a propus drept scop deschiderea și sprijinirea Centrului Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari de a deveni platformă educațională certificată de nivel național.

Decizia cu privire la autorizarea de acreditare a unui program de formare profesională continuă se adoptă în Republica Moldova de către Ministerul Educației, pe baza rezultatelor evaluării efectuate de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional. Totodată, conform cerințelor Ministerului Justiției, drept suport pentru obținerea certificării, ABRM trebuie să își actualizeze *Statutul ABRM* prin ajustarea atribuțiilor și obiectivelor în concordanță cu reglementările *Normelor metodologice de elaborare și aplicare a standardelor programelor de formare profesională continuă* (2005) și *Sugestiilor privind elaborarea documentelor curriculare pentru instruirea adulților* (2011).

În acest context, Conferința ARBM, fiind organul suprem de conducere al asociației, având drept exclusiv de modificare și completare a *Statutului ABRM*, propunem ca la capitolul II. *Atribuțiile și scopurile* să fie introduse următoarele completări:

- P. 2.1. Asociația își propune următoarele obiective: organizarea programelor de instruire modernă, folosind metode inovative de formare profesională continuă a adulților (formale, non-formale și informale);
- P. 2.2. În scopul realizării acestor obiective, Asociația: participă la avizarea și aprobarea

Cadrului Național al Calificărilor, elaborând programe și organizând cursuri de formare profesională continuă la cerințele comunității bibliotecare.

Totodată, Consiliul de administrație a delegat membrii Comisiei etică și deontologie: Angela Olărescu, președinte, și membrii dr. Lidia Kulikovski, Tatiana Coșeri, Ludmila Corghenci, Natalia Zavtur pentru a elabora noul concept al *Codului deontologic*.

Menționez că primul cod de acest gen în Republica Moldova a fost aprobat la cel de-al 6-lea Congres al bibliotecarilor din țară care a avut loc la 6 noiembrie 2000. Era firesc ca comunitatea bibliotecară să revizuiască *Codul etic*, fie să propună un nou cod din mai multe considerente.

Totuși, s-a decis de a elabora o nouă versiune a codului, necesitatea căruia a fost justificată prin faptul că biblioteconomia din RM, pe de o parte, trece prin schimbări, impunând susținerea și dezvoltarea mai strânsă a climatului de cooperare – societate, comunitate, utilizator, profesie, colegi, respectare a dreptului de autor, asigurare a încrederii, păstrare a discreției, menținere a solidarității, ce trebuie să existe în interiorul comunității bibliotecarilor pentru a spori calitatea activității lor și care are impact asupra beneficiarilor serviciilor bibliotecilor. Pe de altă parte, acest domeniu trebuie, să fie ajustat la *Codul de etică pentru bibliotecari și a altor lucrători de informare*, elaborat de IFLA, care a intrat în vigoare din 2012.

După cum se deduce din titlu (etic – deontologic), documentul este structurat în mod diferit de cel prezentat anterior. Actualul document constituie un instrument ce subliniază modul de reglare a relațiilor cu comunitatea-societatea, utilizatorii, colegii, incluse în cinci compartimente, spre deosebire de cele 20.

Astfel, "*Codul de etică* se referă la obligațiile bibliotecarului ca specialist profesional, ale instituției bibliotecare față de utilizatori". Noul proiect rămâne a fi un document cu un rol orientativ pentru fiecare bibliotecar în parte, furnizând un model de conduită. Codul își propune să fie în continuare un contract moral între membrii comunității bibliotecare, a cărei coeziune o menține prin devotament, apreciere, imparțialitate și comunicare profesională. Considerat a fi parte integrantă a mecanismelor de asigurare a calității instituționale, codul continuă să aibă menirea declarată de a contribui la optimizarea procesului de formare profesională, morală și civică, prin punerea în act a unor atitudini și comportamente cât mai aproape de exemplaritate.

Respectă cu strictețe cele cinci idei importante incluse în *Codul de etică pentru bibliotecari* al IFLA: accesul la informații; responsabilități față de munitate și societate, colegi, profesie; litate și transparență; accesul deschis și proprietate intelectuală și neutralitate, integritate personală și competențe profesionale.

Ecaterina Scherlet

Conferința anuală ABRM "Biblioteci puternice – comunități puternice" în viziunea participanților

În scopul evaluării organizării și desfășurării Conferinței anuale a Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova "Biblioteci puternice – comunități puternice" și a impactului pe care l-a generat aceasta asupra celor care au participat, Secțiunea "Evaluare" ABRM a inițiat un studiu în baza chestionarului propus delegaților la forul profesional.

Obiectivele studiului:

1. Organizarea și desfășurarea Conferinței:

- evaluarea programelor / sesiunilor după anumite criterii;
- evaluarea expozițiilor / concursurilor;
- evaluarea acțiunilor "cafea de bun venit" și "pauza de cafea";
- durata desfășurării viitoarei conferințe.

2. Motivele de participare la Conferința anuală ABRM.

3. Factorii care înhibează bibliotecarii să participe la Conferință.

3. Factorii care influențează organizarea și desfășurarea Conferinței.

4. Procesul de informare cu privire la organizarea Conferinței.

Reieșind din obiectivele propuse au fost elaborate întrebările chestionarului, grupate în patru blocuri, răspunsurile la care urmau să determine aspectele organizaționale și conținutul conferinței, motivele de participare a membrilor ABRM la conferința anuală ABRM, influența diferitor factori asupra organizării și desfășurării Conferinței, procesul de informare cu privire la organizarea și desfășurarea Conferinței, precum și propunerile și tematica viitoarei conferințe ABRM. Spre regret, din 224 participanți, înregistrați la Conferința ABRM, la chestionarul online au răspuns doar 47.

Ținând cont de diversitatea activităților (sesiuni, paneluri, concurs, expoziții) în cadrul Conferinței, am stabilit nivelul de prezență a participanților și am obținut următoarele rezultate.

Expoziție-concurs "Eu susțin Accesul Deschis" [A. Organizarea și desfășurarea Conferinței]

Sesiune de închidere [A. Organizarea și desfășurarea Conferinței]

Expozanții conferinței (Corpul Păcii, La Strada, EduKids etc.) [A. Organizarea și desfășurarea Conferinței]

Majoritatea respondenților au participat la sesiunile plenară, de închidere și expoziție-concurs "Eu susțin Accesul Deschis". Participarea la paneluri a fost condiționată de apartenența respondenților la diferite tipuri de biblioteci și de interesele profesionale diferite.

Importanța acestor activități am evaluat, stabilind următoarele criterii: foarte important, important, nu știu, puțin important, nu este important. Răspunsurile obținute sunt următoarele.

Panel 1. Cultura parteneriatelor instituționale: proiecte și inițiative

Panel 2. ABRM – platforma de dezvoltare

Expoziție-concurs "Eu susțin Accesul Deschis"

Sesiune de închidere

Expozanții conferinței (Corpul Păcii, La Strada, EduKids etc.)

Pentru majoritatea participanților "foarte importante" și "importante" au fost sesiunile plenară și de închidere. Pentru majoritatea celor (77%), care au ales Panelul 1. Cultura parteneriatelor instituționale: proiecte și inițiative au fost considerate "foarte important" (45%) și "important" (32%), s-a stabilit și un număr de respondenți, care au ales opțiune "nu știu" (10%). Panelul 2. Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova – platforma de dezvoltare și inovare, la fel a fost apreciat ca "foar-

te important" (36%) și "important" (38%) și nu s-au determinat 26% din cei participanți la acest panel. Pentru majoritatea participanților a fost "important" (64%) și "foarte important" (30%) concursul "Eu susțin Accesul Deschis".

La baza evaluării conținutului activităților din cadrul conferinței ABRM am avut următoarele criterii: relevanța temelor puse în discuție; calitatea prezentărilor, discuțiile în timpul sesiunii, modul de organizare a sesiunilor.

Relevanța temelor puse în discuție

Discuțiile în timpul sesiunii

Calitatea prezentărilor

Modul de organizare a sesiunilor

Răspunsurile participanților demonstrează nivelul înalt al conținutului și modului de organizare a activităților din cadrul conferinței, doar numai modalitățile de comunicare în timpul sesiunilor sunt apreciate la un nivel mai inferior.

După întrebările de organizare și de conținut am dorit să aflăm propunerile în vederea îmbunătățirii acestor activități, atât din punct de vedere organizațional, cât și de conținut. Referitor la momente de organizare propunerile sunt foarte diferite, care țin de:

- spațiu de desfășurare a conferinței: sala mai spațioasă;
- organizarea și desfășurare activităților: diversificarea ariei și a timpului sesiunilor tematice, moderarea eficientă, distribuirea uniformă a timpului pentru comunicări, respectarea timpului reglementat, crearea unui mediu benefic pentru discuții, puțin timp pentru discuții, stabilirea condițiilor și etapelor concursurilor, claritatea regulilor și a condițiilor de participare, evaluarea și aprecierile obiective.

Propuneri de conținut: diversificarea temelor comunicărilor, filmulețe despre bibliotecile de la noi din țară, experiențe, probleme și soluționarea lor.

Am solicitat părerea participanților, atât referitor la organizarea și desfășurarea expozițiilor / concursurilor, cât și la tematica acestora la următoarele conferințe. Astfel, 96% din cei chestionați, solicită desfășurarea acestor activități și propun următoarele teme:

- Cel mai original material promoțional de promovare a instituției.
- Expoziții-concurs de fotografii, de videoclipuri, de articole hand made ale bibliotecarilor.
- Expoziție fotografică "Din viața și activitatea bibliotecarilor".
- Bibliotecari de succes.
- Inovația anului.
- Expoziția "Bibliotecari aniversare" ș.a.

Un moment important din cadrul reuniunilor profesionale reprezintă acțiunile "cafea de bun venit" și "pauza de cafea", unde participanții la conferință au posibilitatea de a discuta, să facă schimb de opinii și experiențe, să comunice cu colegii și prietenii de breaslă, cu care de mult timp nu s-au mai văzut. Totodată, a fost important să aflăm și părerea participanților despre durată desfășurării viitoarei conferințe anuale a ABRM.

Evaluarea acțiunilor "cafea de bun venit" și "pauza de cafea"

Durata desfășurării viitoarei conferințe ABRM

Răspunsurile participanților confirmă necesitatea organizării acestor acțiuni, dar aprecierile sunt diferite. Referitor la durată desfășurării viitoarei conferințe părerile la fel sunt diferite, cu o mică diferență pentru numai o zi de desfășurare.

Al doilea bloc de întrebări s-a axat pe stabilirea motivelor și factorilor de participare, nivelul de in-

formare a participanților conferinței. Am introdus în chestionar posibile motive de participare, cum ar fi: dezvoltarea profesională, oportunități de socializare, comunicarea profesională, activitatea în cadrul ABRM, care urmau să fie evaluate după criteriile stabilite.

Dezvoltarea profesională

Comunicarea profesională

Oportunități de socializare

Activitatea în cadrul ABRM

Rezultatele obținute demonstrează motivația înaltă a celor chestionați pentru participare la conferințele ABRM. Forul anual a devenit un spațiu și o modalitate de dezvoltare și comunicare profesională, oferă posibilități majore de socializare și implicare activă în activitățile ce se desfășoară în cadrul ABRM.

Am încercat să stabilim factorii, care împiedică participarea la conferințele anuale ale ABRM: timpul lipsit de la serviciu, distanța călătoriei, costurile călătoriei.

Răspunsurile obținute ne demonstrează următoarele:

Timpul lipsit de la serviciu

Distanța călătoriei

Costurile călătoriei

Au fost menționați și alți factori obiectivi și subiectivi, care împiedică participarea la conferința ABRM, cum ar fi: nivelul scăzut al conștientizării importanței acestei acțiuni pentru prestigiul profesiei, incompatibilitatea tematicii cu interesele personale, informarea insuficientă a membrilor ABRM, lipsa interesului pentru profesie, pasivitate, indiferență, ignoranță, lipsa motivației ș.a.

Printre factorii, care pot influența organizarea și desfășurarea Conferinței ABRM am propus următoarele: schimbarea locului de desfășurare a Conferinței în fiecare an; durata Conferinței (1 zi); perioada anului în care se desfășoară Conferința; aspectul universal al programului și a participanților din diferite tipuri de biblioteci.

Schimbarea locului de desfășurare a Conferinței în fiecare an

Perioada anului în care se desfășoară Conferința

Durata Conferinței (1 zi)

Aspectul universal al programului și al participanților din diferite tipuri de biblioteci

Din răspunsurile obținute, reiese că mai puțin importante pentru participanții sunt locul de desfășurare a conferinței, important este ca aceasta să se desfășoare într-o zi, este importantă perioada anului și este binevenit spectrul universal al programului și a participanților la conferință.

Respondenții au menționat și alți factori, ce influențează organizarea și desfășurarea conferinței: accesul la informație privind tematica și programul Conferinței, invitarea specialiștilor de peste hotare

și a persoanelor influente din RM; implicarea membrilor ABRM și a filialelor; condiții moderne de lucru ș.a.

Evaluării au fost supuse procesul și modalitățile de informare cu privire la organizarea Conferinței prin următoarele criterii: anunțul final despre organizarea Conferinței; lista participanților; informația de pe site-ul ABRM; informații din secțiuni / comisii / Consiliu ABRM.

Anunțul final despre organizarea Conferinței

Informația pe site-ul ABRM

Lista participanților

Informații din secțiuni / comisii / Consiliu ABRM

La întrebarea "Unde ați găsit / aflat informația despre Conferința ABRM" participanții la Conferința au răspuns: Website-ul ABRM (38%); Facebook (13%); Colegi (30%); Altele (19%).

Sugestiile participanților pentru îmbunătățirea comunicării în timpul conferinței țin de aspectele organizaționale și de conținut.

Aspecte organizaționale: panouri informative, moderatori competenți, îmbunătățirea comunicării în timpul Conferinței, editarea materialelor conferinței înainte de data desfășurării conferinței, cota

de participare la conferință – 50 lei, mai mult timp pentru pauza ș.a.

Aspecte de conținut: secțiuni la diverse teme, teme actuale atât pentru bibliotecarii din mediul rural, cât și pentru cei din mediul urban, sesiuni cu autori de proiecte de succes, mai multe exemple din practica bibliotecarilor etc.

Al treilea bloc de întrebări ne-a oferit posibilitatea de a obține informații despre participanții la Conferința ABRM.

Membrii activi ai ABRM

Funcția în ABRM

Participarea anterioară la conferințele ABRM

Ultimul bloc de întrebări a constituit comentariile de încheiere, propuneri și recomandări.

Impresie generală despre Conferința ABRM

Participare la următoarea Conferință anuală ABRM

Au fost propuse tematica / genericul următoarei conferințe:

- Transformarea europeană a bibliotecilor din Republica Moldova;
- Modernizarea bibliotecilor în contextul integrării în UE;
- Bibliotecar - lider comunitar;
- ABRM - vocea dinamică a bibliotecarilor;
- Provocările profesiei de bibliotecar;
- Bibliotecile-centre de educație deschisă în Republica Moldova;
- Biblioteca - centru de documentare și de informare;
- Biblioteci dinamice: Acces, Dezvoltare și Transformare.

Rezultatele obținute au fost prezentate și discutate în cadrul ședinței Consiliului Administrativ al ABRM. Propunerile și sugestiile au fost luate în considerație la elaborarea programelor de activitate ale secțiunilor și comisiilor ABRM. Opiniile și comentariile din cadrul sondajului vor constitui un vector de reper în organizarea viitoarelor evenimente ale ABRM.

Ecaterina Scherlet
 Director
 Biblioteca UPS "Ion Creangă"
 str. I. Creangă 1, Chișinău
 tel.: 022 358355
 Email: scherlet@mail.ru

Panel 1. Cultura parteneriatelor instituționale: proiecte și inițiative

Natalia Cheradi

Perfecționarea serviciilor bibliotecilor universitare în mediul concurențial actual: adaptarea la noile realități tehnologice

Bibliotecile universitare joacă un rol-cheie în asigurarea informațională a științei, educației, economiei, politicii, culturii și altor sfere ale vieții sociale. Ele aduc o contribuție majoră la dezvoltarea proceselor inovatoare. Îmbunătățind continuu instrumentarul informațional și tehnologic, bibliotecile moderne se transformă treptat în depozite imense de colecții de documente și materiale digitale, la care accesul utilizatorilor este oferit prin Internet. Proiectele implementate în prezent de către bibliotecile universităților sau programate pentru realizare sunt menite să abordeze astfel de sarcini importante, ca: formarea unei colecții vaste de resurse electronice de informare necesare pentru cercetare, instruire și comunicare, precum și asigurarea unui acces nelimitat la ea prin Internet; utilizarea interfețelor prietenoase pentru a asigura disponibilitatea colecțiilor pentru toate categoriile de utilizatori, indiferent de nevoile lor sau competențele informatice, tehnicile de regăsire a informației.

Una dintre problemele cele mai stringente ale etapei actuale rezidă în *digitizarea colecțiilor* bibliotecilor. Transferul informațiilor în format electronic impune astfel de sarcini importante, precum conservarea și asigurarea accesului la informații digitale. Anume aceste informații fundamentează dezvoltarea rapidă a mediului informațional modern. Bibliotecile au sarcina să păstreze informațiile obținute în urma digitizării colecțiilor, precum și informațiile create direct în format electronic. Ca parte integrantă a strategiei de dezvoltare a bibliotecilor universitare din Republica Moldova, este necesară punerea în aplicare a programului "Biblioteca digitală". Programul trebuie să vizeze creșterea gradului de utilizare a fondurilor de bibliotecă prin creșterea disponibilității acestora în format digital; asigurarea unui înalt grad de securitate a materialelor; crearea colecțiilor digitale, utilizând oportunitățile de cooperare la nivel național și internațional.

Procesul de digitizare presupune crearea bibliotecilor electronice, în care toate materialele (texte, imagini în dimensiunea 3D, adică tot patrimoniul științific și educațional) sunt stocate în format digital și sunt disponibile pentru utilizare în spațiul digital. Scopul principal al digitizării constă în păstrarea informațiilor necesare, precum și în facilitarea accesului la colecțiile științifice pentru reprezentanții comunităților de cercetare și educație. Considerăm bibliotecile digitale ca una dintre cele mai eficiente modalități de sporire a influenței culturale și științifice a țării și de formare a unei imagini favo-

rabile în domeniile educațional și intelectual la nivel global.

Problema creării depozitelor digitale. Actualmente, este abordată, în mod activ, problema privind crearea depozitelor digitale (sau a bibliotecilor repozitorii). Prin bibliotecă-repozițoriu se subînțelege o organizație independentă (asociere, parteneriat, consorțiu), formată din diferite biblioteci pe bază de cooperare, care exercită funcțiile unui depozit național sau regional de publicații puțin solicitate și literatură gri, care participă la sistemul de împrumut interbibliotecar. Trebuie remarcat faptul că literatura gri, de obicei, nu poate fi găsită liber prin intermediul canalelor tradiționale, dar, de regulă, se dovedește a fi cea mai actuală și cea mai solicitată de către comunitatea științifică și cea educațională. Crearea depozitelor digitale prezintă actualitate pentru Republica Moldova, deoarece permite eliberarea spațiilor destinate păstrării colecțiilor documentare în biblioteci, obținând posibilitatea acumulării, în colecțiile lor, a documentelor și materialelor utilizate în mod activ, precum și reducerea costurilor de organizare a noilor spații de depozitare.

Vor avea o răspândire largă și depozitele cu Acces Deschis (Open Access), care sunt formate ca rezultat al mișcării pentru accesul nerestricționat la informația științifică. Această mișcare apărută în anii '90 ai secolului trecut evoluează rapid astăzi și tot mai multe universități din Republica Moldova aprobă politicile instituționale cu privire la AD.

Cataloagele joacă un rol important în asigurarea funcționării eficiente a bibliotecilor, furnizează informații despre colecțiile bibliotecii și oferă acces convenabil la ele. În prezent, în multe biblioteci universitare sunt create și utilizate pe scară largă cataloage electronice, care operează funcții de referință, bibliografice și de regăsire. Însă, bibliotecilor universitare le revine sarcina creării unui catalog electronic unic (partajat). Scopul principal al acestuia constă în asigurarea utilizării în comun a resursei distribuite – cataloagele electronice integrate virtual. Proiectul va oferi utilizatorilor accesul online printr-o interfață comună și o căutare lansată prin intermediul rețelei Internet simultan la toate cataloagele.

Cooperarea internațională. O direcție importantă în activitatea bibliotecilor universitare o constituie cooperarea internațională. La etapa actuală, acestea trebuie să participe activ la inițiativele in-

ternaționale de creare a bibliotecilor digitale. Toată rețeaua bibliotecilor universitare din Republica Moldova, folosind propriile fonduri info-documentare în formate digitale și tradiționale, va crea o bază solidă pentru dezvoltarea educației și cercetării din țară, pentru extinderea mediului inovațional și va îmbunătăți nivelul de cultură generală a populației. Utilizarea tehnologiilor informaționale avansate va permite bibliotecilor să ofere utilizatorilor produse și servicii de înaltă calitate, care vor contribui semnificativ la îmbunătățirea funcționării diferitelor domenii de activitate în societatea moldovenească. Experiența rețelei de biblioteci britanice este extrem de utilă la această etapă de formare a structurii info-documentare din Republica Moldova, în noul mediu economic.

Reglementarea juridică a activității. La nivel național, politica de bibliotecă în raport cu universitățile trebuie să fie direcționată spre:

- elaborarea principiilor politicii de stat și sectoriale pentru formularea politicii de bibliotecă, alcătuirea și implementarea programelor de dezvoltare a serviciilor de bibliotecă, inclusiv compartimentul privind educația;
- constituirea de garanții juridice și angajamente administrative pentru prestarea serviciilor de bibliotecă în domeniul educației și științei;
- elaborarea de regulamente, instrucțiuni, recomandări metodice, linii directoare și alte documente normative în domeniul tehnologiilor informaționale de bibliotecă.

Formarea colecțiilor de bibliotecă. Sarcina principală a bibliotecilor, care servesc domeniul educației și științei, constă în formarea de fonduri optime, care să corespundă dezvoltării personalității, nevoilor educaționale, științifice, culturale și informaționale ale utilizatorilor. În condițiile dezvoltării informatizării și satisfacerii nevoilor utilizatorilor la nivel local și la distanță, va deveni și mai presantă problema stabilirii criteriilor de selecție a documentelor, a gradului de utilizare a acestora. Cea mai importantă sarcină rămâne problema conservării fondurilor pentru generațiile actuale și viitoare. Bibliotecile universitare trebuie să fie incluse în programe naționale de conservare a colecțiilor de bibliotecă. Este necesară asigurarea unui flux continuu de publicații și resurse moderne în biblioteci, creșterea volumului de fonduri alocate pentru achiziționarea lor în conformitate cu standardele recomandate de IFLA.

Accesul la resurse electronice. Contribuția bibliotecii universitare la promovarea competitivității universității pe piața serviciilor educaționale; asigurarea accesului utilizatorilor la resursele științifice și educaționale la nivel mondial și de pe piața internă prin utilizarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale; creșterea gradului de utilizare a resurselor informaționale de la distanță existente în universități; crearea colecției digitale (full-text) a lucrărilor profesorilor universitari.

Domeniul servicii utilizatorilor. Accesibilitatea și deschiderea resurselor și a informației despre acestea utilizatorilor bibliotecii; raport echilibrat între calitatea și operativitatea furnizării serviciilor; îmbunătățirea serviciilor de referințe și bibliografice prestate utilizatorilor în zonele activității educațio-

nale și științifice ale universității; respect față de identitatea utilizatorului și abordare tolerantă a nevoilor lui de informare.

Domeniul informatizării bibliotecilor. Informatizarea bibliotecilor universitare este o condiție obligatorie pentru a oferi utilizatorilor bibliotecii servicii moderne. În acest scop, este necesar să se intensifice ritmul informatizării și interacțiunii bibliotecilor în rețeaua Internet, al activității de instruire a personalului de bibliotecă și de educare a utilizatorilor privind folosirea și integrarea corectă a resurselor informaționale din biblioteci. În cadrul politicii de informatizare a bibliotecilor, esențiale sunt ideile interacțiunii bibliotecilor în rețea, care să asigure accesul universal la informație și eficiența activității bibliotecare. Direcțiile de dezvoltare a informatizării în bibliotecile universitare sunt următoarele: crearea bazelor de date computerizate; includerea bibliotecilor în rețelele corporative; participarea la proiecte corporative naționale pentru crearea și utilizarea comună în rețeaua locală și la distanță a resurselor electronice; dezvoltarea serviciilor de livrare electronică a documentelor; formarea competențelor utilizatorilor pentru folosirea activă a resurselor informaționale de tipologie și forme noi; furnizarea către populație a serviciilor de referințe virtuale.

Formarea continuă a personalului de bibliotecă. Pentru îmbunătățirea competențelor profesionale ale personalului de bibliotecă, este necesară organizarea unui sistem de formare care să funcționeze permanent și în mai multe etape. Personalul bibliotecii trebuie să urmeze calea de la bibliotecari tradiționali până la consultanți în informație, capabili să orienteze, în mod corespunzător, utilizatorii într-o varietate de resurse de informații, precum și să le ofere, în mod exhaustiv și exact, informațiile necesare.

Dezvoltarea și consolidarea bazei materiale și tehnice. Crearea unui mediu confortabil pentru utilizatori; dezvoltarea și ameliorarea infrastructurii de bibliotecă. Rezolvarea problemelor va permite bibliotecilor universitare să crească nivelul și calitatea servicii informaționale a utilizatorilor și să îmbunătățească serviciile bazate pe tehnologia informațională modernă, calitatea echipamentelor și a mijloacelor tehnice. În afară de cărțile electronice și trecerea totală la tehnologiile Internet, bibliotecile actuale, pentru a deveni biblioteci ale viitorului, trebuie să învețe câteva soluții tehnologice și organizaționale: să introducă servicii mobile de bibliotecă; să învețe să activeze în mediul distribuit "Cloud computing"; să stocheze în siguranță informațiile digitale și, desigur, să fie capabile să facă față fluxului informațional în continuă creștere. Biblioteca în "nori", sau implicarea activă a infrastructurii bibliotecilor în serviciile cloud computing, este una dintre realitățile cele mai apropiate. Cloud computing este, de fapt, software și hardware care oferă utilizatorului servicii Internet, care-i permit să folosească interfața Web pentru acces de la distanță la resursele selectate.

Încă un aspect foarte important, dacă nu chiar cel mai important, este cel de transformare a bibliotecilor în mediu electronic informațional. Abundența de informații electronice necesită stocarea

lor în condiții sigure de conservare. Bibliotecile nu acordă suficientă atenție acestui fapt, dar problemele din acest sector nu sunt mai puține, ci ar putea fi chiar mai multe decât în ce privește conservarea cărților tipărite. Aici există, cel puțin, ani de experiență, programe internaționale speciale (în special de la IFLA); programe naționale de prezerare și conservare a fondurilor de bibliotecă funcționează în multe țări dezvoltate, inclusiv în Republica Moldova.

Privitor la problema conservării informației digitale, nu există încă astfel de evoluții. Bibliotecilor le este important să posede mijloacele și tehnologiile necesare pentru salvagardarea tuturor obiectelor digitale, stocate, temporar sau permanent, într-o astfel de conservare, în care toate proprietățile logice, funcționale, semantice, gramaticale ș.a. să fie autentice mediului software și hardware în schimbare continuă. Bibliotecile subestimează, deocamdată, acest fenomen și nu dezvoltă programe (concepte) proprii de conservare și salvagardare a propriilor colecții digitale.

Bibliotecile moderne, fiind preocupate de volumul crescând al publicațiilor periodice și monografice în format electronic, al colecțiilor digitale, de creșterea conținutului digital al problemelor de management, au și alte sarcini asociate cu aceste probleme: în primul rând, arhivarea Web și programe de conservare a Web site-urilor de bibliotecă, ca parte importantă a patrimoniului cultural. Informația electronică, cărțile electronice, revistele, abonamentele, colecțiile, bibliotecile digitale – toate aceste seturi de obiecte electronice au intrat

în bibliotecă și necesită o abordare atât practică, cât și comprehensiune teoretică.

Este necesar ca bibliotecile să depună maximum de eforturi pentru ca, în mediul digital și al comunicațiilor informaționale, să nu-și deterioreze pozițiile, să nu se transforme în instituții publice secundare, dar să devină cu adevărat biblioteci ale secolului XXI. Prin cercetarea nevoilor consumatorilor, planificarea celor mai efective metode de întreprindere a acestor nevoi și evaluarea succesului fiecărei măsuri, bibliotecile universitare pot deveni o parte mult mai vitală în cadrul instituțiilor infodocumentare. Concurența din cadrul bibliotecilor, de asemenea, trebuie să fie apreciată, mai ales acum, când se depun eforturi întru crearea unei ambianțe confortabile și de parteneriat pentru atragerea consumatorilor.

Referințe bibliografice:

1. CHERADI, Natalia. *Orientarea de marketing ca strategie de dezvoltare a bibliotecilor universitare din Republica Moldova*: 572.02. Info-documentare; Biblioteconomie și Știința Informării: autoref. tz. de doctor în șt. ale comunicării. Cond. șt. Turcan Nelly; Univ. de Stat din Moldova. Chișinău, 2014. 30 p.

2. ШРАЙБЕРГ, Я. Л. Электронная книга, будущее библиотеки и общественное сознание: попытка осмысления и предвидения. In: *Научные и технические библиотеки*. 2013, nr. 11, p. 3-55. ISSN 0130-9765.

Natalia Cheradi

Director adjunct

Biblioteca Științifică ASEM

str. Bănulescu-Bodoni 59, MD-2012, Chișinău

tel.: 022 402964

Email: cheradi@lib.ase.md

Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac

Reuniunile anuale internaționale ISBN-ISMN-ISSN

În perioada 15-19 septembrie 2014 trei Agenții internaționale ISBN-ISMN-ISSN au organizat pentru prima dată o reuniune trilaterală în același oraș și în aceeași săptămână. Locul de desfășurare a fost Universitatea de Comerț din Istanbul, Turcia.

La reuniune au participat reprezentanți din mai mult de 50 de țări ale lumii: Marea Britanie, Germania, Franța, SUA, Italia, Spania, Danemarca, Republica Moldova, România, Rusia, Kazahstan, Armenia ș. a. Pentru prima dată au fost prezente așa țări precum Palestina, Mali.

La 15 septembrie 2014 și-a deschis lucrările cea de-a 22-a Reuniune Internațională Anuală a di-

rectorilor Centrelor ISMN și ce-a de-a 8-a Adunare Generală Anuală "ISMN-Agentur eV". Agenția Internațională ISMN (International Standard Musical Number = Număr Internațional Standard pentru Muzica tipărită) este desemnată în calitate de autoritate de înregistrare pentru sistemul ISMN la nivel mondial. Agenția Internațională ISMN î-și are sediul în Berlin, Germania.

Manifestarea a fost deschisă de către președintele Agenției Internaționale ISMN dl *Hartmut Walravens*. A urmat mesajul de felicitare din partea Ministerului Culturii și Turismului din Turcia.

Agenda reuniunii a cuprins următoarele subiecte: Adoptarea procesului-verbal al Adunării Generale Anuale din Washington, 2013; Raportul Consiliului de Administrare; Reportul trezorerului; Raportul de audit numerar; Exonerarea din Consiliul de Administrație; Rezoluția privind taxele de membru pentru anul 2015; Adoptarea bugetului pentru anul 2015; revizuirea standardului ISMN; Rapoarte de activitate ale agențiilor naționale / regionale ISMN; IDNV3 - Baza de date de muzică tipărită: noua versiune (Wolfram Krajewski); Drepturi de autor în era digitală (Bettina von Seyfried); Actualizarea ISBN (Stella Griffiths, Agenția Internaționa-

lă ISBN); Actualizare ISRC (Paul Jessop, ISO TC 46 / SC9 / WG 10).

Între 16 și 17 septembrie 2014 și-a ținut lucrările ce-a de-a 42-a Conferință Internațională Anuală ISBN (International Standard Book Number = Număr Standard Internațional pentru Cărți). Agenția Internațională ISBN este desemnată în calitate de autoritate de înregistrare pentru sistemul ISBN la nivel mondial. Agenția Internațională ISBN își are sediul în Londra, Marea Britanie.

Agenda conferinței a cuprins următoarele subiecte: Raportul Directorului Executiv: "Agenția Internațională ISBN în actualizare"; Piața cărții din Turcia (informația Dlui Metin Celal Zeynioğlu, Asociația Editorilor din Turcia); Raportul grupului de lucru privind revizuirea standardului ISBN; evoluția ISBN: noul web site și baze de date; raportul privind propunerile PIID "Director International ISBN Publishers"; rapoarte ale Centrelor naționale ISBN; ISBN și locul său în lanțul de aprovizionare a comerțului de carte; metadate și baze de date bibliografice; relațiile dintre agențiile naționale ISBN, biblioteci și piața cărții; îmbunătățirea serviciilor pentru editori și servicii cu privire la taxa pe valoare adăugată.

Un interes aparte au avut Rapoartele privind alte sisteme conexe:

- ISTC , ISRC (Paul Jessop, Agenția Internațională ISRC);
- ISNI (Beat Barblan, Bowker, Agenția ISBN SUA);
- DOI și ISBN-A (Carol Riccalton, Oficiul pentru Publicații, organizațiile comunitare europene).

Ce este ISTC (International Standard Text Code)? - este un sistem de numerotare pentru identificarea unică a lucrărilor bazate pe text, orice conținut care apare în cărți tipărite, audio-book-uri, statice e-book-uri sau cărți digitale avansate, precum și a conținuturilor care ar putea apărea într-un ziar sau o revistă, drept rezultat al activității intelectuale, indiferent de suportul informației.

Agenția Internațională ISTC, a elaborat și a dezvoltat standardul ISO 21047-2009 "Informare și Documentare - International Standard Text Code" (Cod Internațional Standard al Textului).

Prin unul sau mai multe numere de ISTC, ca un atribut al unei înregistrări bibliografice (de exemplu, o înregistrare ISBN), agregare, colocare, filtrare, etc. de înregistrări de publicare, poate fi realizat relevant, în mod automat conținutul (textul) publicațiilor. Aceasta rezolvă problema de identifi-

care a conținutului relevant atunci când lucrarea este publicată sub diferite titluri, sau în cazul în care un conținut diferit este publicat sub același titlu. ISTC permite, de asemenea, multe îmbunătățiri în materie de eficiență, cum ar fi site-uri de vânzare cu amănuntul care să permită o precizie de comentarii, reutilizare și clasificări aplicate pentru o publicație sau orice altă ediție a aceleiași lucrări. International Standard Text Code (ISTC) reglementează sistemul identifică în mod unic lucrări textuale (ISTC), indiferent de formatul său. Codurile separate sunt atribuite ca un text originală independent, iar componenta de text acționează prin alte forme, precum și prelucrările de lucrări textuale. STC poate identifica în mod unic orice produs electronic sau o parte a acestuia, pentru a stabili proprietarul legal și zona de drepturi. Codul este alcătuit din următoarele părți: identificatorul agenției de înregistrare (trei caractere), anul de înregistrare (patru cifre), ID-ul de produs (opt caractere), verificați cifră. Stabilește reguli generale pentru desemnarea și utilizarea ISTC, a implicat menținerea distribuite bănci de date de informații privind produsele înregistrate. ISTC este un sistem de numerotare, aprobat de ISO, pentru identificarea unică a textului pe baza a "lucrării". Acesta reunește diverse versiuni și formate diferite, care reprezintă aceeași muncă, și, prin urmare, pot forma legătura între căutare de către utilizator pentru o bucată de conținut și de vânzare final sau împrumut de o anumită publicație.

O altă aplicație a ISTC implică utilizarea lor pentru a identifica lucrări distincte, dar legate între ele prin diferite aspecte. De exemplu, înregistrările bibliografice pentru un număr de derivații, cum ar fi traducerile ale aceleiași lucrări, pot include ISTC inițial și, prin urmare, să fie grupate împreună în mod automat, chiar dacă înregistrările sunt pentru publicații de lucrări distincte, cu propriile titluri individuale.

ISNI (International Standard Name Identifier) - Sistemul internațional de Identificare a Numelor, se referă la crearea unor forme de nume de autor (așa-zise "date de autoritate" sau Fișier ale Autorităților) și formele internaționale de nume de fișiere - Fișier Virtual Internaționale de Autorități (VIAF).

ISNI este numărul de certificate ISO standard global pentru identificarea milioanele de contribuabili la operele de creație și cele active în distribuția lor, inclusiv cercetători, inventatori, scriitori, artiști, creatori vizuali, artiști, producători, editori, agregatori etc. Acesta face parte dintr-o familie de identificatori gen standard internațional, realizând identitatea de lucrări, înregistrări, produse și titulari de drepturi în toate repertoriile. Drept exemplu putem specifica: DOI, ISAN, ISBN, ISRC, ISSN, ISTC, și ISWC.

Misiunea Autorității Internaționale ISNI (ISNI - IA) este de a atribui un număr unic de identificare unui cercetător, inventator, scriitor, artist, interpret, editor etc. în scopul de a rezolva problema numelui de ambiguitate în căutare și descoperire, precum și de a difuza fiecare ISNI atribuit în tot lanțul de distribuire a informației la nivel mondial. Astfel, fiecare lucrare publicată poate fi atribuită în

mod relevant creatorului său, ori de câte ori sunt citate implicațiile sale intelectuale.

Un nou standard internațional care pune la dispoziție un sistem pentru a le atribui un cod unic internațional de identificare digitală a obiectelor e **(DOI)** vizează să aducă beneficii editorilor, administratorilor IT, distribuitorilor multimedia, arhivarilor, asociațiilor pentru patrimoniul cultural și sectorului tehnologiei internet.

Publicat de ISO (Organizația Internațională pentru Standardizare), standardul **ISO 26324:2012, Informare și documentare – Sistemul de identificare a obiectelor digitale**, este un mijloc eficient pentru identificarea unei entități pe internet și este folosit în primul rând pentru schimburi în cadrul unei comunități de utilizatori interesați sau pentru gestionarea proprietății intelectuale.

Un nume DOI este un identificator al unei entități – fizice, digitale ori abstracte – în rețelele digitale. El oferă informații despre acel obiect, inclusiv despre unde poate fi găsit pe internet acel obiect – sau informații despre el.

Printre aplicațiile sistemului DOI se numără următoarele:

- gestionarea localizării și accesului la informații și la documentație;
- gestionarea meta-datelor; înlesnirea tranzacțiilor electronice;
- identificarea unică persistentă a oricărei date, în orice formă;
- și tranzacțiile comerciale și necomerciale.

Sistemul DOI este conceput ca un cadru generic aplicabil oricărui obiect digital, oferind un mijloc structurat și extensibil pentru identificare, descriere și rezoluție. El este proiectat având în vedere interoperabilitatea: ceea ce înseamnă că el poate fi utilizat sau poate funcționa în relație cu identificatorii existenți și cu schemele de meta-date. Numele DOI pot fi exprimate și ca un URL, ca o adresă de e-mail, alți identificatori și meta-date descriptive.

Sistemul DOI a fost lansat de Fundația Internațională DOI (o organizație nonprofit, alcătuită din mai mulți membri și înființată la inițiativa mai multor editori) în 1998. Fundația Internațională DOI reprezintă autoritatea de înregistrare pentru ISO 26324. Pană în momentul de față, au fost atribuite aproximativ 60 milioane de nume DOI, prin intermediul unui număr în creștere de agenții de înregistrare din întreaga lume.

Pe site-ul web al Fundației Internaționale DOI, www.doi.org, sunt disponibile mai multe informații, printre care și o listă cu întrebări frecvente.

ISO 26324:2012, Informare și documentare – Sistemul de identificare a obiectelor digitale, a fost dezvoltat de comitetul tehnic ISO/TC 46, Informare și documentare, subcomitetul SC 9, Identificare și descriere. Standardul e disponibil la instituturile naționale membre ISO (MoldovaStandard).

La reuniune a mai fost accentuat că, publicația "Catalogul Internațional al Editorilor ISBN (PIID)", editată de Agenția Internațională ISBN, Londra și

de De Gruyter Saur, Berlin, anual, este la ce-a de a 40-a ediție a PIID, enumeră aproximativ 900.000 de prefixe ISBN din peste 200 de țări și teritorii. Ediția este structurată în două secțiuni:

Secțiunea geografică (volumele 1-4), furnizează numele și datele de contact ale peste 800.000 de edituri active, aranjate în ordine alfabetică în funcție de țară, în cadrul țării în funcție de numele editorului.

Secțiunea Numerică ISBN (volumele 5-6) listează toate prefixele, în ordine numerică.

PIID este instrumentul cel mai cuprinzător de până la data de referință pentru piața cărții și a lumii bibliotecare. Ediția data nu va mai apărea în format tradițional, doar în cel electronic.

Versiunea electronică a Ediției Internaționale "ISBN Directory eBookPLUS" PIID eBookPLUS combină aceleași date ca ediția tipărită, cu avantajele de cercetare a unei publicații on-line. Formatul eBookPLUS cuprinde conținutul și criteriile de căutare după indici analog ediției tipărite, facilitând căutări complexe.

Între 18 și 19 septembrie 2014 și-a ținut lucrările ce-a de-a 39-a Conferință Anuală a Centrelor

ISSN (International Standard Serial Number = Număr Internațional Standard pentru Seriale), agenda căreia a cuprins

următoarele dezbateri și teme: Activitățile rețelei ISSN; Raportul Centrului Internațional ISSN; Rapoartele centrelor naționale ISSN; IC Proiecte ISSN (2013-2014); Sistemul IT și evoluția lui; Raportul Utilizatorilor Virtua Group; revizuirea manualului ISSN; armonizarea ISBD-RD (International Standard Bibliographic Description – Resource Description) la resursele în continuare;; aplicarea modelului FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records) la resursele în continuare; problematica publicațiilor "pseudo-științifice"; planul strategic și proiectele ISSN.

S-a accentuat: Centrul Internațional ISSN, cu sediul la Paris, este instituția oficial desemnată să administreze, la nivel internațional, problemele legate de aplicarea codului ISSN în fiecare țară, să elaboreze strategii și politici de dezvoltare în domeniul numerotării standardizate privind resursele în continuare.

Rețeaua ISSN cuprinde 89 de centre naționale, abilitate să exercite controlul bibliografic asupra resurselor în continuare editate la nivel național. Centrele naționale ISSN sunt responsabile de aplicarea sistemului de numerotare standardizată a resurselor în continuare, de descrierea bibliografică a resurselor în baza de date ISSN și de gestionarea acestora, ca parte componentă a Registrului Internațional ISSN, de aplicarea și adaptarea reglementărilor internaționale la nivel național.

Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac
Camera Națională a Cărții din Republica Moldova
bl. Ștefan cel Mare 180, MD-2004, Chișinău
tel.: 022 295746, 295916
Email: bookchamber.md@gmail.com

Tatiana Ambroci

Analiza infrastructurii bibliotecilor de colegii prin filiera dimensiunii statistice

În orice domeniu de activitate cunoașterea nu poate fi concepută în afara datelor și informațiilor statistice. Statistica de bibliotecă are menirea de a scoate în evidență natura multidimensională a infrastructurii și serviciilor de bibliotecă și impactul instituției info-documentare asupra societății. Pentru ași demonstra valoarea, relevanța și importanța, bibliotecile utilizează tot mai des statistica, ca pe un instrument de lobby, pentru factorii de decizie, parteneri, decidenți, ca pe un instrument de cercetare pentru elaborarea de politici și strategii, iar în cazul bibliotecilor din învățământ, din care fac parte și bibliotecile de colegii - la susținerea procesului educațional și de instruire pe tot parcursul vieții.

O situație statistică exhaustivă privind infrastructura și serviciile bibliotecilor de colegii din Republica Moldova nu există la moment. Problema dezvoltării colecțiilor este una din problemele cele mai importante ale bibliotecilor de colegiu. Conform datelor statistice nepublicate, preluate de la Biroul Național de Statistică (BNS), actualmente în Republica Moldova activează 45 de colegii, dintre care 41 - sunt de stat și 4 colegii private.

Colecțiile bibliotecilor de colegii, aflate în patrimoniul celor 45 biblioteci de colegii în anul 2013,

constituie 2398982 volume, dintre care 1243079 volume sunt în limba română (51,8%). Colecția de manuale constituie 1370814 volume (53%), dintre care 801914 volume manuale (61%) sunt în limba română. Pe parcursul anului 2013 colecțiile bibliotecilor de colegii au fost completate cu 30419 volume, inclusiv manuale - 15002 volume. Din numărul total al achizițiilor documentele în limba română constituie 25916 volume, iar numărul manualelor în limba română este de 10711 volume. Analiza dinamicii colecțiilor bibliotecilor de colegii în ultimii 10 ani a constatat o creștere nesemnificativă a acestora, or, rata scăzută (76 de ani) de înnoire a colecțiilor dovedește faptul că, numărul achizițiilor noi este foarte mic, alt motiv fiind numărul scăzut al eliminărilor din colecții a titlurilor de carte veche, depășite moral, ce nu corespund curriculei școlare și profilului instituției, inclusiv a cărților în limba rusă, în limba română cu grafie chirilică, a manualelor de specialitate perimate, pentru a nu diminua indicatorii statistici.

Dinamica dezvoltării colecțiilor bibliotecilor de colegii în ultimii 10 ani (BNS).

Analiza comparativă a dinamicii colecțiilor bibliotecilor de colegii pentru ultimii 10 ani, efectuată în baza rapoartelor statistice 6-c, preluate de la Biblioteca USM, și a datelor statistice de la BNS, denotă o discrepanță în prezentarea de către bibliotecile de colegii a datelor statistice diferitor instituții abilitate. Spre exemplu, datele statistice pri-

vind colecțiile, prezentate în același an 2013 Bibliotecii USM de către 31 de biblioteci de colegii, depășesc numeric pe cele de la BNS, ce cuprind toate 45 biblioteci de colegii cu 55332 volume. În multe biblioteci de colegii sunt probleme serioase privind evidența statistică a colecțiilor de documente.

Analiza comparativă a datelor statistice BNS și USM privind dinamica resurselor informaționale în perioada 2004-2014

Analiza datelor statistice privind dinamica colecțiilor în limba română a bibliotecilor de colegii în ultimii 10 ani denotă faptul că, aceste instituții info-documentare și-au orientat politicile de dezvoltare a resurselor informaționale spre documentele în limba de stat, pentru a echilibra coeficienții lingvistici de conținut a colecțiilor. Analiza comparativă a datelor statistice USM și BNS privind dinamica creșterii colecțiilor în limba română a constatat, că datele statistice de la BNS arată o schimbare nesemnificativă la acest capitol, pe când cele prezentate în rapoartele statistice 6-c la Biblioteca USM denotă o mișcare a colecțiilor foarte activă, astfel, fiind pusă la îndoială veridicitatea acestor date în ambele centre de colectare a rapoartelor statistice.

Biroul Național de Statistică a prezentat doar datele statistice exhaustive privind colecțiile bibliotecilor de colegii. Astfel, situația statistică privind

celelalte aspecte ce țin de spații, servicii, echipament, personal, se poate face doar în baza rapoartelor 6-c, în măsura celor prezentate anual Bibliotecii USM. Conform datelor din rapoartele statistice 6-c pentru anul 2013 (31 de biblioteci), prezentate de către Biblioteca Universității de Stat din Moldova, mărimea spațiilor deținute de această rețea de biblioteci constituie 6289,47 m². Eliminările din colecții în anul 2013 au constituit 51284 volume. Numărul de titluri de publicații periodice, abonate de bibliotecile de colegii este de 484, dintre care reviste - 260 titluri, ziare - 224 titluri. Bibliotecile de colegii oferă servicii informaționale pentru 25919 utilizatori. În anul 2013 la 736026 de intrări ale utilizatorilor au fost împrumutate 1793101 documente, dintre care în limba română - 963571 de volume. Cele 31 de bibliotecile de colegii sunt dotate cu 73 computere, dintre care 61 - sunt conectate la Internet.

Dotarea tehnică a bibliotecilor de colegii

Numărul de posturi de lucru pentru utilizatori este de 58, dintre care 50 computere sunt conectate la Internet. Pentru utilizatori în bibliotecile de colegii sunt doar 9 imprimante și un scanner. Numă-

rul total de locuri de ședere în Sălile de lectură este de 1318, fiecărei sute de elevi revenindu-i doar 2 locuri, în raport cu cerințele în vigoare, ce prevăd 15 locuri la o sută de utilizatori.

Bibliotecarii de colegii după criteriul vârstă

Din cei 76 de bibliotecari, ce activează în 31 biblioteci de colegii, 59 de bibliotecari sunt cu studii superioare, inclusiv 27 - cu studii superioare de specialitate. Cu studii medii de specialitate sunt 6 teciari și 17 bibliotecari - cu studii medii.

Bibliotecarii de colegii după criteriul studiilor

Bibliotecarii de colegii după criteriul vechime în muncă

Concluziile ce pot fi făcute, în urma analizei datelor statistice privind infrastructura bibliotecilor de colegii și serviciile oferite utilizatorilor, sunt următoarele: în bibliotecile de colegii există probleme la nivel de evidență statistică a resurselor informaționale și a activității bibliotecii, în general; peste 15 biblioteci de colegii lipsesc din rapoartele statistice naționale; politica de dezvoltare a resurselor informaționale în unele instituții info-documentare deviază de la misiunea și obiectivele unei biblioteci de învățământ, menită să susțină informațional și didactic programul educațional și curricular din instituția de învățământ; persistă probleme privind nivelul de pregătire profesională a personalului în unele biblioteci de colegii în problemele de evidență statistică a resurselor informaționale și a activității info-documentare, în general.

Lipsa unei asistențe metodologice de specialitate pentru bibliotecile de colegii, lipsa unui sistem de monitorizare a bibliotecilor de colegii și de formare profesională continuă a personalului din aceste instituții, abordarea insuficientă a problemelor de evidență statistică în cadrul reuniunilor profesionale pentru bibliotecarii de colegii – sunt o parte din factorii, care au generat problemele menționate.

În scopul ameliorării domeniului este necesar de a asigura bibliotecile de colegii cu cadrul normativ și de reglementare necesar pentru desfășurarea activității în conformitate cu misiunea acestor instituții info-documentare și cu politicile educaționale și culturale, asigurarea unei asistențe metodologice profesionale sistematice și permanente pentru bibliotecile de colegii, includerea în programele de

formare și instruire a bibliotecarilor de colegii subiecte privind evidența statistică a activității bibliotecilor de colegii.

Referințe bibliografice:

1. Osoianu, V. Sistemul Național de Biblioteci: colecții și servicii. In: Magazin bibliologic. 2007, nr. 2, pp. 83 – 94.
2. Osoianu, V.; Dmitric E. Statistica bibliotecară ca vector de imagine. In: Biblioteca: Revista de bibliologie și știința informării. 2010, nr. 8, pp. 226 – 233.

3. Statistica. Lucrări aplicative. Ch.: Evrica, 2001, 280 p. ISBN 9975-941-8206.

Tatiana Ambroci
 Șef bibliotecă, Colegiul de Construcții
 str. Gheorghe Asachi 71, MD-2012, Chișinău
 tel.: 022 739200
 Email: ambrocitiana7@gmail.com

Schimbarea prin inteligență: reflecții pentru biblioteci

"Inteligența este abilitatea de a se adapta la schimbare"
 Stephen Hawking

Termenul de "inteligență" provine de la latinescul "intelligere", care înseamnă a relaționa, a organiza sau de la "interlegere", care presupune stabilirea de relații între relații. Chiar tehnologia sugerează faptul că inteligența depășește gândirea, care se limitează la stabilirea relațiilor dintre însușirile esențiale ale obiectelor și fenomenelor.¹

Părerile referitoare la inteligență au oscilat. Socrate și Platon considerau că inteligența îi permite omului să înțeleagă ordinea lumii și de a se conduce pe sine însuși.

Leonardo Da Vinci legase inteligența de sensibil. Schopenhauer vede inteligența ca fiind subordonată voinței, singurul element primar și fundamental. Filozoful francez Descartes definea inteligența drept "mijlocul de a achiziționa o știință perfectă privitoare la o infinitate de lucruri."

Vorbim despre inteligență ca sistem complex de operații.

Abilitățile și operațiile relevă cel puțin trei caracteristici fundamentale ale inteligenței:

1. capacitatea de a soluționa situațiile noi;
2. rapiditatea, mobilitatea, suplețea, flexibilitatea;
3. adaptabilitatea adecvată și eficiență la împrejurări.

Termenul de inteligență are o accepțiune dublă: pe de o parte de proces de asimilare și prelucrare a informațiilor variabile în scopul unor adaptări optime, iar, pe de altă parte, de aptitudine rezidând în structuri operaționale dotate cu anumite calități (complexitate, fluiditate, flexibilitate, productivitate). Inteligența apare ca un sistem de însușiri stabile proprii subiectului individual, care la om se manifestă în calitatea activității intelectuale centrate pe gândire. Procesul central al gândirii este strâns legat, chiar îmbinat organic cu toate celelalte. Din această perspectivă, psihologul american Thurstone, operând pe bază de cercetări, stabilește mai mulți factori ai inteligenței, și anume: de raționament (deductiv și inductiv), de memorie, de capacitate, de calcul, de rapiditate perceptuală, de operare spațială, de înțelegerea cuvintelor și de fluența verbală. Psihologia genetică, promovată de

J. Piaget, confirmă punctul de vedere al inteligenței ca aptitudine generală cu o anume bază nativă.²

Deoarece tipul de inteligență diferă în funcție de profesiune, nu se poate vorbi despre o clasificare a activităților profesionale după gradul de inteligență, mai mare sau mai mic, necesar succesului profesional.

În realitatea de astăzi punem în evidență obligația de a gândi procesele noi de informatizare în mod sistemic, prin parteneriate și coordonare.

Cesare Dandini
 "Allegorie der
 Intelligenz"

*"Savoir pour
 prévoir, prévoir
 pour pouvoir"*
 Auguste Comte – filosof
 francez,
 fondatorul sociologiei și
 pozitivismului francez

De ce schimbarea prin inteligență?

Istoric, bibliotecile s-au adaptat la diferite tehnologii, la început la manuscrise, apoi la cărți tipărite. Acum se adaptează la tehnologii electronice. Am trecut câteva etape de dezvoltare a inovațiilor tehnologice. Peste câțiva ani omenirea va veni cu noi tehnologii.

Sunt gata bibliotecile pentru noile inovații?

Bibliotecile nu sunt gata pentru o nouă revoluție în dezvoltarea tehnologiilor și nici nu cunosc multe lucruri despre ce se va întâmpla în noul spațiu informațional.

Ar exista o soluție ca bibliotecile să participe direct, împreună cu specialiștii în tehnologii, la elaborarea produselor noi.

¹ <http://academica.udcantemir.ro/wp-content/uploads/article/studia/s3/S3A8.pdf>

² https://googlegroups.com/group/master_mss_2010/attach/7341017fd4233f3/Curs%20ADCP.doc?part=0.2

Trebuie nu doar să ne adaptăm la condiții, dar să ne implicăm în crearea produselor prin realitatea socială, prin valorile umane, astfel realizând din plin nu doar funcția informațională, dar și cea socială.

Ce trebuie să facă bibliotecile?

- Să accepte schimbarea
- Să creeze produse și servicii noi
- Să influențeze schimbările, nu doar să se adapteze la acestea
- Să colaboreze
- Să producă schimbarea prin Inteligență

Inteligența colectivă. Inteligența colectivă este relația între oameni. Inima inteligenței colective este armonia relațiilor. Inteligența colectivă într-o bibliotecă sau comunitate bibliotecară este capacitatea de a pune întrebări și de a căuta împreună răspunsuri, soluții. Acest tip de inteligență îl putem privi din mai multe unghiuri: filosofic, sociologic, psihologic, management, artistic etc. Este o artă de a culege și de a mobiliza inteligența tuturor și de a o face să servească pentru performanța profesiei sau a instituției.

Creativitatea și creativitatea culturală sunt o parte importantă a inteligenței. Încă acum două decenii, psihologul Morris Stein anunța deschiderea spre creativitate:

"O societate care stimulează creativitatea asigură cetățenilor săi patru libertăți de bază: liberta-

tea de studiu și pregătire, libertatea de explorare, libertatea de exprimare și libertatea de a fi ei înșiși".

Fiecare dintre noi participă la inteligența colectivă, astfel putem crea o rețea de schimb de experiență, care ar accelera schimbarea în scopul unui progres durabil.

Bibliotecile stimulează inteligența. Evoluția inteligenței este un proces informațional. E nevoie să avem o logică comună, o gândire profundă și inteligentă pentru a lua o decizie corectă, pentru a realiza schimbarea și pentru a susține o dezvoltare durabilă a bibliotecilor.

Noi suntem cei care creăm inteligența. Inteligența ne creează pe noi. Prin parteneriate inteligente, prin politici inteligente, prin îmbinarea inteligenței naturale cu cea artificială vom produce schimbarea în bibliotecă, schimbarea în societate, schimbarea în lume.

"Nu pune la îndoială puterea unui grup mic de oameni inteligenți de a schimba lumea. Este singurul mod prin care s-a întâmplat în trecut" - Margaret Mead.

Rodica Avasiloaie

Director, Biblioteca AMTAP

str. A. Mateevici 87, MD-2012, Chișinău

tel.: 022 242338

Email: rodica.avasiloaie@gmail.com

Zinaida Stratan

Oportunitățile proiectului TEMPUS pentru dezvoltarea bibliotecilor universitare și consolidarea parteneriatelor

Tema abordată la Conferința ABRM 2014 – **Cultura Parteneriilor Instituționale** – se aliniază tendințelor de colaborare, cooperare și conlucrare, care stau la baza parteneriatelor. Este o temă importantă,

cercetată de cei care se ocupă astăzi de managementul organizațiilor și este considerată una din strategiile de succes atât pentru organizațiile neguvernamentale, cât și pentru cele publice sau private. Bibliotecile inițiază parteneriate cu diverse instituții, persoane juridice, persoane fizice în vederea modernizării, creșterii performanței și prestației serviciilor oferite comunității. Există experiențe pozitive în mediul biblioteconomic din Republica Moldova vizavi de parteneriate, care confirmă beneficiile aduse de luarea în comun a deciziilor, oferirea unor servicii mai bune, folosirea mai rațională a resurselor, schimbul de informații și experiență pentru a învăța unii de la ceilalți etc. În acest context, amintim de unele parteneriate – proiecte de succes ale bibliotecilor din Republica Moldova:

Proiectul Tempus-Tacis la DIB ULIM "Library Training în Moldova"; Proiectul REM – Resurse Electronice pentru Moldova, coordonat de Biblioteca Științifică ASEM; Proiectele de Automatizare a bibliotecilor universitare, finanțate de fundația SOROS Moldova; Proiectul "Novateca", susținut financiar de Bill & Mellinda Gates; Proiectele ABRM în parteneriat cu IFLA "Consolidarea unei asociații puternice" etc. Toate aceste proiecte de succes au fost și sunt bazate pe parteneriate puternice.

Unul din proiectele recent lansate în comunitatea bibliotecilor universitare din Moldova este proiectul TEMPUS "Servicii informaționale moderne pentru studii de calitate". Prezentăm în continuare o caracterizare generală a proiectului.

Proiectul **Modern Information Services for improvement Study Quality (MISISQ)**, la care participă 7 biblioteci universitare din țară și 4 de peste hotare, este coordonat la nivel internațional de Biblioteca și Centrul de Informare al Universității Lituaniene pentru Științe ale Sănătății, la nivel republican – de Biblioteca Științifică Medicală a Universității de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu".

Partenerii Proiectului:

Full name of the organisation	Acronym	Role in the application	Department	Internet address
Lithuanian University of Health Sciences	LUHS	Applicant	Library and Information Centre	www.lsmuni.lt
State University of Medicine and Pharmacy "N. Testemițanu"	SUMPh	Partner lider	Scientific Medical Library	www.usmf.md
Moldova State University	MSU	Partner	Central University Library	www.usm.md
Technical University of Moldova	TUM	Partner	Scientific Technical Library	www.utm.md
Academy of Economic Studies of Moldova	ASEM	Partner	Scientific Library	www.lib.ase.md
Alecu Russo Balti State University	USB	Partner	Scientific Library	www.usb.md
Chisinau "Ion Creanga" State Pedagogical	UPS "I. Creangă"	Partner	Scientific University Library	www.upsc.md
State Agrarian University of Moldova	SAUM	Partner	Scientific Agricultural Library	www.uasm.md
Riga Technical University	RTU	Partner	Scientific Library	http://www.rtu.lv/en/
Debreceni Egyetem	UNIDEB	Partner	University and National Library	www.lib.unideb.hu
"Iuliu Hatieganu" University of Medicine and Pharmacy	UMF Cluj	Partner	Central Medical Library	www.umfcluj.ro
The Ministry of Education of Moldova	MEM	Partner	Higher Education Department	www.edu.md

Conceptul acestui proiect este bazat pe dezbaterile, că dezvoltarea bibliotecii universitare trebuie să țină pasul și chiar să anticipeze reformele din învățământ și cercetare și să satisfacă conceptul european modern de "bibliotecă informațională", dotată cu echipamente performante de prelucrare și accesare a informației. În acest sens se conturează necesitatea creării unui spațiu informațional educațional unic și integrarea în spațiul educațional și de cercetare European. Modernizarea infrastructurii TI a bibliotecilor universitare rămâne a fi un punct cheie în strategiile de dezvoltare a acestora. Se impune coordonarea eforturilor bibliotecilor pentru dezvoltarea resurselor informaționale și crearea unor servicii inovative, aprobarea la nivel național a unui program de instruire pentru formarea culturii informației a utilizatorilor. Se reliefează tendința de transformare a bibliotecilor universitare în centre de informare prin dezvoltarea colecțiilor electronice și facilitarea accesului la resurse informaționale relevante, diversificarea și îmbunătățirea calității serviciilor de bibliotecă oferite comunității academice. La fel este necesară elaborarea Politicii aprobate la nivel național privind repozitoriile instituționale. Reieșind din aceste necesități, au fost stipulate obiectivele proiectului:

- Implementarea unui sistem modern automatizat de bibliotecă, crearea catalogului partajat al bibliotecilor universitare-partenere ale proiectului din RM
- Crearea repozitoriilor instituționale

- Exploatarea și mentenanța sistemului automatizat de bibliotecă și a repozitoriilor instituționale

- Formarea culturii informației utilizatorilor și diversificarea serviciilor informaționale

Realizarea primului obiectiv s-a început cu analiza situației curente a bibliotecilor (infrastructură, soft de bibliotecă, echipamente), elucidarea necesităților bibliotecilor privind automatizarea tehnologiilor de bibliotecă, elaborarea sintezelor în baza cercetărilor efectuate și prezentarea acestora la kickoff meeting-ul din Kaunas, Lituania. Pasul următor a ținut de cercetarea minuțioasă a soft-urilor relevante de pe piață, organizarea prezentării pentru bibliotecile partenere din RM a soft-ului de bibliotecă Aleph, produs al companiei EXLIBRIS și softului de bibliotecă KOHA, produs dezvoltat de compania franceză BibLibre. Etapa actuală ține de procurarea soft-ului, a serverului, imprimante pentru barcodare și scanere.

De rând cu acțiunile enumerate mai sus se realizează și alte obiective, cum ar fi *Managementul proiectului* (crearea grupurilor de lucru cu scopul realizării obiectivelor, crearea Consiliului coordonator la nivel național, constituirea grupurilor de lucru la nivel instituțional, organizarea vizitelor de lucru, organizarea instruirii privind completarea documentației ce ține de proiect, etc.); *Diseminarea informației privind proiectul MISISQ* (elaborarea site-ului proiectului, a materialelor promoționale, comunicări în presă și sinteze prezentate administrației universităților, etc.).

În contextul procesului de reorganizare și transformare a sistemului educațional din Republica Moldova, implementarea Proiectului MISISQ va spori și facilita accesul comunității academice la resurse informaționale, va crea un spațiu informațional unic pentru un învățământ de calitate.

Zinaida Stratan
Director, Biblioteca Tehnico-Științifică UTM
str. Studenților 2, bloc 5, of. 519, Chișinău
tel.: 022 509971
Email: zstratan@mail.utm.md

Daniel Lungu

Rolul bibliotecarului în era informației digitale

Eseistul Neil Gaiman a spus un lucru extrem de adevărat în ceea ce privește rolul bibliotecarilor în zilele noastre: "Google îți poate oferi 100.000 de răspunsuri la întrebarea ta,

însă numai un bibliotecar îți poate oferi răspunsul corect". Plecând de la această idee voi scrie următoarele rânduri care exprimă opinia mea despre noul rol al bibliotecilor și al bibliotecarilor în secolul 21 și noile provocări pe care le au de înfruntat.

E clar pentru toată lumea că rolul bibliotecii și al bibliotecarului s-a modificat în ultimii zece ani, devenind astfel un pol al cercetării în cadrul Universităților din care fac parte. În mod tradițional, un bibliotecar este asociat cu colecția de cărți, după cum o demonstrează etimologia cuvântului "bibliotecar". Rolul unui bibliotecar este în continuă evoluție pentru a răspunde nevoilor tehnologice și sociale.

Cu toate acestea un bibliotecar modern trebuie să ofere informații din mai multe surse inclusive cărți, reviste, ziare, înregistrări audio, înregistrări video, hărți, manuscrite, fotografii dar și informații din baze de date bibliografice și bibliometrice dar și platforme de reviste și cărți în format electronic. Dar pe lângă aceste lucruri un bibliotecar poate furniza și alte servicii de informare, inclusive dotarea cu calculatoare a bibliotecilor, coordonarea programelor publice, educația persoanelor analfabete dar și de a ajuta la găsirea resurselor comunitare. Toate acestea demonstrează că rolul bibliotecarului este mult mai complex decât poate părea la prima vedere.

Este clar în ultimii ani resursele electronice de informare academică au avut expansiune la care acum 20 de ani nimeni nu s-ar fi gândit. Bazele de date și platformele care oferă acces la reviste și cărți în format full-text sunt indispensabile în ultima perioadă iar bibliotecarii se confruntă direct cu solicitări exacte ale utilizatorilor în ceea ce privește informații din platformele electronice. Platformele electronice sunt din ce în ce mai populare în rândul cercetătorilor și al doctoranzilor pentru că oferă informații complete, actuale ce se găsesc în același loc. Aici intervine rolul direct al bibliotecarilor care trebuie să ofere informații precise utilizatorului, pentru că numărul de platforme de conținut în format full-text sunt din ce în ce mai multe. Și pentru a îmi susține punctul de vedere atât în ceea ce privește rolul extrem de important pe care îl are bibliotecarul cât și numărul mare de baze de date la care putem avea acces în zilele noastre: în do-

meniul "biomedicinii" un domeniu extrem de dinamic, în 2013 au apărut 989,195 de articole în format de rezumat în PubMed (platforma electronică dedicată cadrelor medicale). După cum știm într-un an sunt 525.600 de minute ceea ce înseamnă că un articol a apărut la jumătate de minut; e clar că un cercetător nu are cum să citească un articol la fiecare 30 de secunde de aceea fiecare instituție trebuie să aleagă resursele electronice de documentare care se potrivesc cel mai specificului fiecăreia dintre ele. Iar în acces proces de selecție rolul bibliotecarului este vital.

Procesul de evaluare și alegere a resurselor digitale este cel mai important pentru că el trebuie făcut urmând niște pași exacți pentru că impactul asupra cercetătorilor din instituția respectivă să fie cel dorit. Primul pas așa cum am menționat un pic mai devreme este acela de a vedea exact dacă respective baza de date acoperă aria de interes a Universității respective. Poate părea puțin credibil ce spun însă de multe ori se întâmplă fără să se țină cont de acest aspect extrem de important. Și pentru a îmi susține argumentul vreau să vă dau un exemplu: dacă o instituție care are profilul economic că profil principal ar trebui să se concentreze în achiziționarea unor resurse care să acopere toate domeniile și sub-domeniile economie și să nu se axeze pe resursele care acoperă foarte bine ingineria sau chimia. Este obligatoriu să se știe punctele forte ale fiecărui domeniu din baza de date selectată și dacă acestea acoperă punctele de interes ale fiecărei Instituții în parte. Un alt aspect de care trebuie să se țină cont este cititorul. Treacănd peste parti-pris-urile personale în privința unor resurse de documentare electronică, singurul lucru care primează este cititorul. Este cel mai important pentru că el oferă o imagine completă a cât de utilizată este o resursă în instituția respectivă. Literatură științifică înseamnă a învăța dar și a satisface curiozitatea cercetătorului că motor principal al noilor descoperiri. Un alt lucru de care trebuie să se țină cont sunt datele concrete iar aceste sunt date de către perioadele de trial (perioade de acces gratuit în care o instituție beneficiază de acces la toate revistele sau cărțile în format electronic ce sunt oferite în cadrul respectivei platforme). Trialurile sunt extreme de importante pentru că ele ne oferă o imagine destul de clară în ceea ce privește impactul pe care o resursă electronică l-a avut în cadrul instituției respective. Am folosit termenul "destul de clară" pentru că un trial trebuie să aibă parte de o promovare intensă, iar această parte "cade" tot pe umerii bibliotecarilor. Trialul trebuie anunțat pe pagină de internet al bibliotecii,

trebuie anunțat printre rândul utilizatorilor, trebuie anunțate cadrele didactice, cele care pot îndemna studenții, doctoranzii să acceseze aceste baze de date și nu în ultimul rând printr-o colaborare strânsă cu pro-rectorul pe cercetare sau chiar cu rectorul în birourile de senat în care participa toți decani să se facă o informare oficială și astfel posibilitatea de a accesa o resursă de documentare științifică să fie cunoscută pe toate nivelurile unei Instituții.

În ceea ce privește persoana care trebuie desemnată în tot acest proces de selecție din partea bibliotecii, este clar că este nevoie de o persoană cu experiență care să cunoască toate detaliile acestor resurse de documentare științifică. Aceste persoane, prin abilitățile de care dispun, pot coordona și alte persoane în cadrul acestui proces dar cel mai important pot susține în față rectorului punctul de vedere în ceea ce privește selecția unor de resurse de documentare, cu argumente bine structurate, care trebuie să ducă la o alegere corectă pentru utilizatorul din Instituția respectivă

În final, aș vrea să menționez că nu aș vrea să fiu văzut că cel care "cânta prohodul" revistei și cărții în format print. Aceste nu vor dispărea niciodată și ele vor avea un loc special în inima fiecărui cititor însă în ceea ce privește literatură academică din ce în ce mai multe edituri își trec conținutul în format electronic dintr-un motiv foarte simplu: cel economic. Este mai ușor/ieftin să pui pe un server toate articolele decât să le printezi să le depozitezi, să le transportezi iar în final să te ocupi și de retur. De aceea tot mai multe edituri academice printează reviste și cărți on demand" (la cerere) iar acest proces va continua și în anii ce vor urma.

În final aș vrea să mulțumesc comunității bibliotecarilor din Republica Moldova pentru invitația de a fi prezent la conferința Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova asigurându-i de tot sprijinul meu în ceea ce privește informații despre resursele de documentare în format electronic.

Daniel Lungu
Marketing & Sales
Scientific Knowledge Services AG, România

Axenia Golovatenco

Biblioteca școlară – spațiu pentru confluențe

"Minunea marilor izbânde și a frumoaselor realizări nu se face decât prin noi înșine"

Lucian Blaga

Numele lui Mihai Eminescu a devenit un mit, cu el ne cunoaște o lume și cu el ieșim în lume. De câtă profetie a dat dovadă poetul atunci când a afirmat: " Al meu nume o să-l poarte, secolii din gură-n gură", căci atâtea instituții științifice și culturale îi poartă numele.

Cu siguranță numele Eminescu constituie ramul de măslin pentru Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" în relații de parteneriat cu Centrul Academic Internațional Eminescu.

Scopul parteneriatului

- Intensificarea bibliotecii Liceului Teoretic "Mihai Eminescu" în comunitate;
- Promovarea serviciilor și ofertelor;
- Sensibilizarea altor instituții asupra rolului și importanței bibliotecii ca factor educațional și cultural.

Obiectivele parteneriatului

- Extinderea procesului de colaborare;
- Îmbunătățirea calității și eficienței acțiunilor colaborative;
- Promovarea experienței de parteneriat.

Durata parteneriatului

O condiție obligatorie în activitatea unei instituții este parteneriatul cu comunitatea, astfel primii parteneri cu care am colaborat a fost și este Centrul Academic Internațional Eminescu.

Din ziua inaugurării CAI Eminescu, gândit în formula generoasă a valorificării și promovării patrimoniului eminescian, pe parcursul a 14 ani de colaborare fructuoasă ambele instituții ne-am conaturat imaginea în comunitate.

Primele vizite colective au fost organizate pentru profesori și discipolii de la liceu, apoi au urmat

numeroase programe și activități științifico-culturale organizate în parteneriat.

Am elaborat un "Acord de colaborare" în ianuarie 2001, pentru a oficializa activitatea bilaterală, iar din 03.09.2012 am încheiat și semnat bilateral un "Protocol de colaborare" elaborat de Biblioteca Municipală "B.P. Hasdeu".

Implementarea noilor servicii

CAI Eminescu ne-a oferit spații adecvate cu echipament modern pentru organizarea activităților și programelor culturale;

În parteneriat am elaborat Proiectul "Eminescu Electronic"; organizarea activităților culturale și întrunirilor extramuros ș. a.

Beneficiile au fost bilaterale:

Biblioteca Liceului Teoretic "M. Eminescu" și CAI Eminescu au obținut indicatori de performanță cantitativi și calitativi.

Au fost organizate activități științifice, informaționale, culturale și programe: "Eminesciana", "Chișinăul citește o carte", "Decada orașului meu", "O vedetă în bibliotecă", "Ziua bibliografiei. Am organizat: cenaclul "Carte frumoasă, cinste cui te-a scris"; salonul literar artistic: "O rază te-nalță", concursul municipal: "La steaua"; activitate de voluntariat a liceenilor la realizarea ziarului "Ecoul Eminescu".

Învingători la concursuri internaționale și locale, la Concursul de creație literatură și pictură "Nicoara" din Botoșani; concursul din Botoșani: "Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie"; realizarea

filmului: "Anastasia cunoaște miracolul Eminescu" s. a.

Parteneriatul constituie succesul colaborării în promovarea imaginii, iar reușitele excelente întotdeauna au fost promotorii imaginii în comunitate și exemplu bun de urmat pentru alții.

Aici menționăm: participarea la emisiuni radio și tv, *Ora copiilor*; articole scrise și publicate de către ambii parteneri despre activitatea în parteneriat; culegerea *Peste secolele toate*; culegerea *Chișinăul în literatură*; ziarul *Ecoul Eminescu*; ziarul *Ani de Liceu*; revista și ziarul *Bibliopolis*; ziarele: *Literatura și Arta*, *Natura*, *Florile Dalbe*, *Capitala*, *Făclia*; mass-media din Botoșani.

Parteneri fideli:

Biblioteca Națională pentru Copii "Ion Creangă"
Participarea anuală la "Zilele Creangă";

Concursul de inteligență și creativitate al domnițelor moderne "Miss-Smărăndița" Ed. XIII-a (locul II);

Ring Intelectual "Credeti în dragoste la prima vedere?" (locul I);

Participare în cadrul programului "Copiii Chișinăului citesc o carte"s.a.

Școala "Ion Creangă" din Iași

Proiect transfrontalier

"Cultura individuală și colectivă-valoare europeană" susținut de Uniunea Europeană prin Programul de vecinătate România-Moldova.

Scopul:

Ridicarea nivelului de cultură și civilizație al elevilor;

Obiectivele:

- Evidențierea "nevoii de cultură" în rândul elevilor din cele două școli implicate în proiect;

- Stimularea dialogului transfrontalier în promovarea valorilor culturale specifice regiunii transfrontaliere;

- Valorificarea experienței dobândite prin organizarea unei sesiuni de comunicări pe teme de cultură și civilizație.

Produsul final:

- Revista "Rădăcini" care a reușit să valorifice aptitudinea și experiența elevilor din ambele instituții ca mijloc de promovare a culturii (primul număr l-am lansat la Chișinău, al doilea la Iași)

- Culegerea de comunicări: "Educația pentru valori culturale de o parte și de alta a Prutului" a urmărit să realizeze un schimb de idei între elevi, cadre didactice din România și Republica Moldova

- Ca membră a echipei de proiect responsabilă de compartimentul "Folclor" am publicat articolul "Portul popular din comuna Giurgiulești"

- Academia Europeană a Societății Civile Organizația Mondială a Copiilor Talentați Cluburile Consiliului Europei

- Revista "Micul Prinț" cu publicațiile copiilor

- Balul "Micul Prinț" cu participarea copiilor la aniversarea de 20 de ani de la fondare.

Cei mai fideli parteneri

- Administrația liceului;

- Cadrele didactice din instituție;

- Elevii (utilizatorii).

O bibliotecă inovatoare este o parte componentă a procesului instructiv, educativ, o forță educațională, iar bibliotecarul este acel promotor de idei cu multă fantezie și creativitate. Satisfacerea la maximum a cerințelor de lectură ale elevilor depinde în mare măsură și de relațiile dintre bibliotecar și profesori din instituție.

Particip la:

- ședințele profesorilor;

- orele demonstrative prezentate de cadrele didactice în liceu;

- concursuri, TVC-uri, Balul Bobocilor.

Colaborarea și parteneriatul cu comunitatea pentru biblioteca Liceului Teoretic "M. Eminescu" - este cheia succesului spre cultură, lectură, informare, cunoaștere și promovare, iar succesul aparține doar celor care își fac lucrul cu pasiune.

Atributele acestui parteneriat sunt:

- Competență;

- Corectitudine;

- Promptitudine;

- Amabilitate;

- Încredere;

- Respect.

Nicolae Iorga spunea: *"Deprindeți-vă a prețui oamenii după faptele ce le fac, nu după acele ce ar fi în stare să le facă."*

Axenia Golovatenco

Bibliotecar, Liceul Teoretic "Mihai Eminescu", Chișinău

str. Varșovia 2, Chișinău

tel.: 022 553096

Email: zstratan@mail.utm.md

Panel 2. Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova – platformă de dezvoltare și inovare

Tatiana Coșeri

Disfuncțiile muncii în echipă în contextul culturii instituționale

Munca... În fiecare zi petrecem la locul de muncă aproximativ opt ore per zi, 40 per săptămână, iar pe an - aproape 2 000. Această aritmetică simplă la unii bibliotecari poate fi + (alegere liberă) sau - (necesitate). Oricum, suntem printre colegii noștri o mare parte din viață. Calitatea interacțiunilor depinde de multe lucruri: starea de spirit, dorința de a lucra pentru a atinge obiectivele ambițioase și sărbătorirea succesului echipei.

Echipea ... Generatorul reușitei, forța instituției și busola atribuțiilor individuale. Disfuncțiile echipelor declanșează bariere în realizarea sarcinilor comune. Astfel, în continuare vom examina portretul relațiilor interumane prin prisma exemplului oferite de *Patrick Lencioni*³ (Lencioni, Patrick. Cinci disfuncții ale muncii în echipă: o fabulă despre lideri / Patrick Lencioni; trad.: Consuela Stoicescu. - București: Curtea Veche Publishing, 2007). Autorul identifică cinci disfuncții:

1. **Absența încrederii** între membrii echipei: ascunderea greșelilor, ezitarea de a cere ajutor, oferirea concluziilor pripite fără clarificarea situației, evitarea ședințelor, expunerea publică a părerii deseori se manifestă prin critici, membrul grupului devenind vulnerabil.

2. **Teama de conflict** – lipsa încrederii devine distructivă. Echipele sunt incapabile să se implice în dezbateri de idei noi și pline de pasiune. În schimb, ele recurg la discuții vagi și comentarii reținute, astfel se creează o armonie artificială.

³ *Patrick Lencioni* este autorul a 10 cărți care au fost vândute în peste 4 milioane de exemplare și a fost traduse în mai mult de 25 de limbi. *The Wall Street Journal* l-a numit ca unul dintre cei mai căutați autori. El a adunat milioane de oameni la conferințe și evenimente din întreaga lume în ultimii 15 ani. Își petrece timpul scriind cărți și articole legate de leadership și sănătate organizațională, vorbind publicului interesat de aceste subiecte și oferă consultanță pentru directorii executivi și echipele lor

3. **Lipsa angajamentului** – fără a fi făcute publice opiniile în cursul dezbaterii pasionate și deschise, membrii echipei nu ajung să se implice în decizii decât extrem de rar. Acest fapt generează ambiguitate – neclaritate și lipsă de precizie, lipsa încrederii și teama de eșec.

4. **Evitarea responsabilităților** – din cauza lipsei de angajare și de implicare membrii echipei dezvoltă o evitare a responsabilităților. Fără un plan clar de acțiune, chiar și cei mai responsabili și mai eficienți oameni ezită să se implice. Aceasta influențează cultura instituțională formând niște standarde coborâte (mediocritate, nerespectarea termenilor-limită) și paralizează rezultatul.

5. **Neatenția la rezultate** – lipsa responsabilităților creează un mediu propice pentru nevoile personale (orgoliu, carieră, reputație) ca o prioritate mai superioară de cât cele instituționale.

Membrii unei echipe sudate se caracterizează prin următorii indicatori:

1. au încredere unii în alții;
2. se implică în conflicte iscate de diverse idei;
3. se implică în decizii și planuri de acțiune;
4. se concentrează asupra obținerii unor rezultate colective;
5. se ajută pentru bunul mers al echipei și vizibilitatea instituțională.

Aceste cinci disfuncții ale muncii în echipă pot fi aplicate și în alte exemple.

Să presupunem că avem nevoie de a forma o echipă pentru a dezvolta un nou produs sau a organiza o activitate de angajare. Ce acțiuni vom întreprinde?

Prima modalitate - de sus în jos (codificare C1). Mai întâi de toate vom alege liderul echipei - o persoană carismatică, cu creativitate mare și stilul de control totalitar. Ce primim? Cu mare probabilitate va fi poziția dominantă a culturii personale. Liderul va mobiliza echipa, va controla fiecare sarcină realizată în conformitate cu responsabilitățile delegate. El deține cunoștințe și motivația de a atinge scopul. Oamenii, membrii grupului, nu vor fi mulțumiți de multă supervizare, dar unii dintre ei vor învăța să acționeze într-un ritm rapid.

A doua modalitate - de jos în sus (codificare C2). Găsim un lider democratic care de la natură nu are abilitați extrem de creative, dar înțelege oamenii și, prin urmare, câștigă o echipă, care include oameni care sunt capabili de a crea ceva nou. Liderul grupului dat alege oameni potriviți cărora le delegă sarcini pentru a maximiza atingerea scopului. El deține cunoștințe, le oferă după necesitate.

Care este diferența?

Diferența este că, în primul caz, membrii echipei nu sunt capabili să lucreze împreună, ei nu au nici o experiență împreună pentru a realiza sarcina și de a depăși problemele, ei nu știu ce să se aștepte de la un coleg, toate problemele sunt rezolvate printr-un lider care acționează ca un intermediar. În acest caz, liderul poate duce la schimbări în cultura corporativă, devenind producător de rezultate, creează valori, dar este inevitabilă confruntarea.

În al doilea caz, liderul dezvoltă cultura corporativă, descoperă valori, oferă pe neașteptate idei și manifestă o cooperare aprofundată. Persoanele împărtășesc experiențe, identifică soluții la cele mai stringente probleme cu care se confruntă, învață în echipă și înregistrează o comunicare benefică

Care sunt tangențele?

Liderul este un explorator și un integrator. Rezultatele sunt simțitoare. Relațiile în cadrul grupului se bazează pe interesele cognitive. Se consolidează căile ce duc spre prosperitate, dar cu diferit management al timpului.

Liderul nu este neapărat un generator de idei. Este important ca el să fie capabil să organizeze mediul și să sprijine gândirea inovatoare.

Care este veriga lipsă?

Persistența realizării sarcinii diferă. C1 determină soluții care funcționează într-un sistem de management axat pe încărcături dezechilibrate. Liderul își asumă cea mai mare pondere, el arată ce trebuie de făcut, ceilalți sunt de acord cu rezultatul sau execută. C2 are încredere reciprocă în echipa sa, învață pe alții (metoda "step by step") și se alimentează cognitiv. Prin prosperitatea înțelegerii, interesului comun și prin rezolvarea împreună a problemelor are loc o schimbare radicală atât la nivel individual, cât și la nivel managerial. Sistemul managerial are cea mai mare putere asupra comportamentului. Astfel, dominantul⁴ (stilul de management) devine busola culturii instituționale.

Cultura instituțională este "sufletul" colectivului. Ea transformă echipele într-un singur organism care se dezvoltă conform misiunii, valorilor împărtășite. Există patru dominante în jurul cărora se formează cultura unei instituții. Să examinăm aceste dominante care pot fi utilizate în baza modelelor C1 și C2.

(P)erformanță:

Ideea de bază - obținerea rezultatelor pe termen scurt.

Echipa urmează clar pașii concreți pentru a realiza sarcina. Rezultatul este cel mai important.

Valorile fundamentale - rezultate, ambiție pragmatic, pro-activitate sănătoasă..

Instrumentele de bază ale motivației - bonusuri de performanță (mulțumiri).

(C)reativitate:

Ideea de bază - crearea unui rezultat pe termen lung.

Valorile fundamentale - libertate, realizarea de sine, perspectivă.

Instrumentele de bază ale motivației - avansare, apreciere.

(O)rganizare:

Ideea de bază - restabilirea ordinii, crearea unui sistem bazat pe control, instrucțiuni clare.

Inițiativa colectivă a individului este redusă la minimum.

Valorile fundamentale - set de reguli, garanția calității și stabilitate.

⁴ Cuvântul dominant este utilizat în [HDI](#) (Human development index, Indexul dezvoltării potențialului uman).

Instrumentele de bază ale motivației - o plată lunară stabilă.

(S)ociabilitate:

Ideea de bază - centrarea pe om, aspectul sentimental.

Modul în care membrii echipei comunică. Rezultatul nu este important.

Valorile fundamentale - încredere, umanitatea, deschidere.

Principalul avantaj al acestei abordări este că nu avem un set rigid de tipuri de culturi corporatiste. Sarcina noastră este de a determina nivelul dominant în cultura corporativă. Vom obține o estimare a componentelor culturii.

Din păcate, nu toate elementele sunt compatibile între ele. În conflict în unele stiluri de management se află (P)erformața cu (S)ociabilitate, (C)reativitate cu (O)rganizare. Dovada acestui conflict este că procedurile rigide restrâng libertatea de creativitate și relațiile personale suferă ca rezultat.

În acest context sustenabilitatea culturii corporative este **(I)ntegrare** care formează o coeziune cu cele precedente.

Ideea de bază - capacitatea de a lucra împreună.

Rezultatul este determinat de munca în echipă colectivă.

Valorile fundamentale - loialitatea față de echipă.

Diagnosticarea la timp a factorilor situaționali modelează cultura corporativă în cadrul instituției și o ajustează în direcția vectorului pozitiv. În cazul deficitului de resurse prin angajamentul oamenilor,

prin respect, recunoaștere și sprijin ideea este materializată, aduce profituri racordate la rezultate.

Oamenii inspirați lucrează din plăcere. Devotați, credibilitatea, competența profesională și personală creează un mediu corporativ care devine un teren fertil pentru noi idei.

Astfel, Vă încurajez să deveniți constructori ai culturii corporatiste pozitive în biblioteca dumneavoastră, să fiți cei mai importanți dirijori de valori, mentori pentru colegii nou-veniți.

Tatiana Coșeri
 Director adjunct
 Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu"
 bl. Ștefan cel Mare și Sfânt 148, MD-2012, Chișinău
 tel.: 022 278592
 Email: tcoseri@hasdeu.md

Maria Cudlenco

Biblioteca - actor indispensabil al comunității

Biblioteca Publică Crihana Veche dorește să vină în ajutorul utilizatorilor săi asumându-și prioritar menirea de centru de informare și cunoaștere locală. Prin noul serviciu oferit de bibliotecă "Pagini de istorie locală" ne-am propus să facilităm accesul la informația locală a cetățenilor din Crihana Veche. Acest serviciu a avut ca scop promovarea accesului la informația locală, digitalizarea istoriei localității prin scanarea imaginilor vechi și elaborarea unor interviuri filmate cu intelectualitatea și bătrânii satului.

Orice localitate își are istoria ei, are o vechime, o întindere în timp și spațiu, are personalitățile ei, are oameni, locuri, fapte cu care se poate mândri. Preocupările privind istoria și cunoașterea locală au devenit o realitate pentru biblioteca noastră. Am fost preocupați să constituim o colecție cât mai consistentă de informație locală, să documentăm elevii și tinerii despre trecutul comunității, să valorificăm istoria prin colectarea unor mărturii, documente, fotografii vechi de la bătrânii satului și nu în ultimul rând, să îmbunătățim colaborarea cu Administrația Publică Locală, instituțiile și cetățenii din comunitate.

Utilizând tehnologiile informaționale, am avut posibilitatea de a deschidem colecția de documente și materiale adunate spre publicul larg, care astăzi este pusă în valoare și promovată on-line prin intermediul unui album virtual, a unor înregistrări video și a unor documente postate pe blogul bibliotecii, fiind accesibile pe Internet și la îndemâna tuturor care doresc să-și cunoască istoria locală utilizând adresa:

www.bpcrihanaveche.wordpress.com

Având în patrimoniul său o colecție de informație locală constituită cu suportul Programului Novateca, venim în ajutorul curriculei școlare. În colaborare cu profesorii de istorie de la Liceul Teoretic "M. Eminescu" din localitate, organizează cu elevii lecții publice de istorie locală la care aceștia

se informează despre legenda satului, evenimentele triste, petrecute în comună, precum deportările, foametea, războiul, istoria învățământului, a lăcașelor sfinte și a bibliotecii publice din Crihana Veche.

Am încercat să stimulăm elevii să descopere multe lucruri noi despre trecutul ținutului natal. Prin intermediul unor înregistrări video de la cetățenii din localitate, elevii au aflat lucruri interesante ce nu sunt scrise în cărți, de unde provine denumirea unor locuri din comunitate, numele unor oameni care au contribuit la dezvoltarea localității, sau informat despre faptele și evenimentele ce au avut loc aici de-a lungul timpului.

La fel și din relatările video a foștilor primari, tinerii află momente relevante din dezvoltarea satului. Cred că fiecare trebuie să-și cunoască din rădăcini localitatea.

Consider că acest serviciu sporește vizibilitatea, prestigiul localității și a bibliotecii în spațiul virtual, este un instrument puternic de cunoaștere și de studiu pentru elevi, studenți, de ajutor în procesul educațional pentru cadrele didactice și de informare pentru orice categorie de public. Numai cunoscând istoria locală ne cunoaștem mai bine, învățăm să fim mai buni, să apreciem valorile neamului, ne dezvoltăm spiritul patriotic.

Un alt serviciu nou adus în bibliotecă este **Ludoteca**, care este considerat un spațiu de antrenament creativ care are ca rezultat apropierea copilului de carte și de bibliotecă, este un loc de învățare și divertisment, de socializare unde copiii vin cu mare bucurie să asculte povești, să citească o pagină cu glas tare, să răsfoiască o carte, să participe la diverse activități adecvate vârstei și să se joace.

Tendința spre cunoaștere și informare determină Biblioteca Publică Crihana Veche spre organizarea diverselor programe educative și creative. Pornind de la ideea că cititul îi deschide copilului noi orizonturi, îl ajută să exploreze noi lumi, îi stimulează curiozitatea, am inițiat proiectul "Copiii și părinții citesc" care a avut ca scop cultivarea deprinderii de a lucra cu cartea și altoirea dragostei de lectură la copiii cu vârste de la 1 la 5 ani. Astfel, ne-am propus să-i învățăm pe micuți să aprecieze lectura și cărțile de la vârste fragede, încă dinainte de a ști să citească. Ne-am axat pe două obiective prioritare: crearea unui

spațiu în bibliotecă destinat picilor și antrenarea a 50 de micuți în lectură, jocuri, evenimente culturale și educative împreună cu părinții.

Se știe că pasiunea pentru citit începe încă din copilărie, când cei mici sunt fascinați de cuvintele părinților care le povestesc diferite întâmplări sau le prezintă lumea înconjurătoare. Așadar, membrii familiei sunt primii care pot cultiva copiilor dragostea față de carte și lectură. Acest lucru depinde însă foarte mult de atitudinea lor și de cum știu aceștia să-și încurajeze copilul. Iată de ce ne-am propus să organizăm o masă rotundă cu genericul: "Cum poți să-i faci pe cei mici să iubească cititul?" cu participarea unui psiholog, precum și a unor bibliotecari, educatori, învățători la clasele primare, care au oferit părinților sfaturi, recomandări.

În continuare părinții au fost motivați să vină la bibliotecă și să le citească micuților cu voce tare din cărțile-jucării dedicate lor, să se implice în desfășurarea acțiunii astfel încât sesiunea de citire să se transforme într-un joc de roluri, acesta ajutându-l pe copil să-și cultive imaginația, să-și dezvolte vocabularul, dar și să descopere mai multe despre lumea înconjurătoare. Jocurile și lectura au fost cele mai importante ocupații ale picilor în acest proiect și în același timp principalul izvor de noi experiențe și de cunoaștere.

Pentru a-i face pe copii să simtă la intensitate maximă evenimentele din cărțile citite, voluntarii bibliotecii au înscenat povești prin intermediul unui teatru de păpuși sub genericul: "Personaje preferate din poveste adunate". Un adevărat exercițiu de imaginație și creativitate l-au constituit atelierul de desen: "Să pictăm cu degețelul" și atelierul de creație: "Top model - prichindel".

Pentru a afla opiniile părinților despre inovația bibliotecii noastre, am realizat un **focus-grup** cu tema: **Utilitatea serviciului "Ludoteca" și colecțiile de aici**. Analizând răspunsurile, am constatat că părinții văd *Ludoteca* ca un spațiu deschis, accesibil, dotat cu tot ce poate însemna joc ordonat și lectură pentru cei mici, coordonat de o persoană competentă; spațiu în care copiii au posibilitatea să se dezvolte, să se simtă liberi și să fie educați într-un mod apropiat felului lor de a fi.

Beneficiile *Ludotecii* în opinia respondenților sunt următoarele: *Ludoteca este un loc atractiv, vesel și util, poate fi considerat un program crea-*

ativ, de apropiere a copilului de valorile spirituale prin carte, dezvoltă creativitatea și îmbogățesc imaginația; gustul estetic; obțin abilități de comunicare, își ocupă eficient timpul liber prin artă și activități ludice. Totodată ei conștientizează că *Ludoteca* este primul spațiu în care copilul se află în contact cu lumea cărților, este prima relație a micuțului cu biblioteca, un loc de întâlnire și socializare, de instruire și formare.

Părinții au apreciat pozitiv și ambianța din *Ludotecă*, loc în care copiii lor se simt ca acasă. Mobilierul multicolor, dulăpioarele, măsuțele și scăunelele create special pentru cei mici le conferă acestora senzația că sunt într-o lume care le aparține. În concluzie menționăm că activitățile din proiect au contribuit la facilitarea accesului copiilor de vârstă mică la lectură motivându-i să îndrăgească cartea, au oferit micuților oportunitatea de a însuși aptitudini legate de citit care mai târziu se vor transforma în necesitate și nu în ultimul rând au consolidat cunoștințele părinților despre educația

copilului lor prin intermediul lecturii. Cu certitudine Ludoteca este un serviciu util, benefic atât copiilor, cât și părinților, demn de promovat și în alte biblioteci.

Realizarea proiectului "Copiii și părinții citesc" a fost posibilă grație finanțării din partea Ambasadei SUA în Republica Moldova și susținut de către partenerii noștri: Administrația Publică Locală care a contribuit cu achiziția mobilierului și finanțarea cheltuielilor administrative, Liceul Teoretic "M. Eminescu" și Grădinița de copii "Clopoțel" din localitate, pedagogii oferindu-se să ne ghideze în activități.

Maria Cudlenco

Director

Biblioteca Publică Crihana Veche

Crihana Veche, Cahul

tel.: 0299 72242

Email: mcudlenco@gmail.com

Ludmila Corghenci

Bibliotecarii școlari în contextul formării continue

Abstract: Articolul relevă importanța formării continue a bibliotecarilor, confirmând pozițiile teoretice prin date statistice concrete. Prezentând o analiză a oportunităților de implicare a bibliotecarilor școlari în formarea continuă, sunt incluse și sugestii concrete de dezvoltare și de sustenabilitate a procesului.

Cuvinte cheie: bibliotecari școlari, formare continuă, creativitate.

De ce avem nevoie de bibliotecari școlari cu spirit creativ și analitico-divergent? Invocăm mai mulți factori drept răspuns la această întrebare:

- *schimbarea paradigmei sociale* (edificarea societății în prezent este bazată de cunoștințe și cunoaștere, competențe)

- *dinamismul dezvoltării tehnologice, accelerarea proceselor în toate domeniile* (augmentarea complexității procesului de comunicare, învățare, socializare, infrastructurii, ...) are drept urmare (sau ar trebui să aibă drept urmare!) schimbarea profilului profesional (al bibliotecarului), instituțional (al bibliotecii) și în deosebi a profilului utilizatorului

- *funcționalitatea evidentă a trăsăturilor/cuvintelor cheie ale societății bazată pe cunoaștere:* calificarea înaltă a forței de muncă, accent pe inovare și creativitate, pe cultura inovării, dezvoltare durabilă, emergența cadrului legal și instituțional, formarea pe parcursul întregii vieți etc.

- *creativitatea a devenit o nevoie profesională* (și e minunat dacă și personală!), în deosebi în condițiile diminuării imaginii, statutului Bibliotecarului și Bibliotecii; Creativitatea asigură supraviețuirea unei profesii.

Este cunoscută fraza – a fi creativ înseamnă a vedea aceleași lucruri ca toată lumea, dar a te gândi la ceva diferit. A fi creativ înseamnă a fi productiv, util, eficient, de valoare, ingenios, deținător de cunoștințe și experiențe noi, original. Potențialul creativ este caracteristic fiecărei persoane, independent de vârstă, origine socială, rasă, sex etc. (2,3). Problemele la care se caută răspuns sunt următoarele: Cum poate fi depistată, trezită și valorificată atitudinea creativă? Cine trebuie să rezolve această problemă? Evident, în primul rând, ne gândim la managerii superiori și funcționali. Dar este o datorie a fiecărui bibliotecar, cu respect de sine și față de profesia pe care o practică, de a-și extinde implicațiile și valorificările în sprijinul comunităților servite.

O pârgie eficientă de augmentare a identificării/dezvoltării creativității este formarea continuă. Conform prevederilor Codului Educației (art. 123, alin.1) "învățarea pe tot parcursul vieții include activitățile de învățare realizate de o persoană pe parcursul vieții, în scopul formării sau dezvoltării competențelor din perspectivă personală, civică, socială și profesională"(1), educația urmărind și scopul de a forma competente "de a învăța să înveți" (art. 11, alin. 2) (1).

În continuare ne vom axa pe oportunitățile, deschise în fața bibliotecarilor școlari, în contextele formal, non-formal și informal al formării continue.

Dar la început câteva date statistice, care relevă importanța organizării, dar și a încurajării interesu-

lui bibliotecarilor școlari pentru formarea continuă. Astfel, la 1 ianuarie 2013 în Republica Moldova funcționau 1 293 biblioteci școlare, de licee și gimnazii, în care erau încadrați 1 354 bibliotecari. Relațional putem conchide: bibliotecile menționate constituie 46,6% din numărul total de biblioteci din cadrul Sistemului Național, deținând 25,1% din numărul total de personal. În categoria bibliotecilor din învățământ situația este prezentată după cum urmează: bibliotecile din școli, licee, gimnazii constituie circa 95% în context departamental, numărul personalului constituind circa 70%.

Bibliotecarii școlari au diverse oportunități de formare/augmentare a cunoștințelor și deprinderilor profesionale în continuu:

- *contextul educației formale:* învățământul biblioteconomic organizat la Universitatea de Stat din Moldova, ciclurile Licență, Masterat și Doctorat (cu părere de rău, atractivitatea și prestigiul redus al profesiei de bibliotecar are drept urmare lipsa candidaților pentru admitere în învățământul biblioteconomic, în mod deosebit pentru ciclul Licență, pe parcursul mai multor ani). Ținând cont de componența personalului din bibliotecile școlare (doar 54,9% din numărul total sunt cu studii superioare), este important de a încuraja prin politici instituționale interesul angajaților pentru învățământul biblioteconomic. În condițiile actuale este importantă centrarea eforturilor factorilor decizionali, ai Consiliului Biblioteconomic Național, ai Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova, ai liderilor din domeniu, pentru menținerea, dezvoltarea și asigurarea sustenabilității învățământului biblioteconomic. Nu putem admite pierderea acestuia!

Formarea continuă a bibliotecarilor școlari se realizează în cadrul a două centre licențiate: Centrul de Formare continuă al Universității de Stat din Moldova și Institutul de Științe ale Educației.

Centrul de Formare Continuă din cadrul USM oferă bibliotecarilor școlari programe de formare de scurtă durată, programe de perfecționare și de reciclare. Între anii 2013-2014 cea mai mare parte de bibliotecari școlari au optat pentru programele de formare de scurtă durată – Chișinău, Soroca, Strășeni etc. Apreciind utilitatea acestor programe (menționat de către subsemnata în calitate de formator), considerăm util de a orienta bibliotecarii pentru formarea continuă în subiecte și teme concrete de actualitate, acestea fiind reliefate chiar de către cursanți prin intermediul eseurilor de evaluare: "Politici în sprijinul asigurării identității bibliotecii școlare", "Statutul funcțional al bibliotecii școlare în contextul manifestului UNESCO", "Informatizarea bibliotecii școlare: concept și implementare", "Resurse informaționale: acces, utilizare, promovare" etc. Luând în considerație și datele statistice – bibliotecarii cu studii superioare în biblioteconomie și științele informării constituie 14,1% din numărul total de personal, angajați în bibliotecile școlare, iar cei cu studii superioare în alte domenii prezintă 41,8% - ar trebui să fie solicitate și programele de reciclare profesională, oferite în cadrul Centrului de Formare Continuă al USM.

În acest context menționăm perspectiva creării Centrului de Cercetare și Formare în domeniul Cul-

turii (prevedere a Strategiei Culturii 2020), precum și inițiativa Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova de atribuire Centrului Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari a statutului de platformă educațională certificată la nivel național.

- *contextul educației non-formale:* bibliotecarii școlari sunt implicați în activități planificate cu obiective de învățare, care nu urmează explicit în curriculum (centre ne-licențiate, formare la locul de muncă) – acțiunile de dezvoltare profesională organizate de către centre biblioteconomice naționale, departamentale și teritoriale (Biblioteca Națională pentru Copii "Ion Creangă", Biblioteca Științifică a Universității de Stat "Alec Russo", Bălți, Biblioteca Științifică a Universității Pedagogice de Stat "Ion Creangă", biblioteci municipale/orășenești), direcțiile educație ale autorităților publice din teritoriu. Doar unul dintre exemplele demne de menționat - implicațiile reprezentative ale responsabililor de la Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, municipiul Chișinău, pentru formarea continuă a bibliotecarilor școlari.

- *contextul educației informale:* Optând pentru utilizarea diverselor oportunități de formare continuă, consider că fiecare profesionist este obligat de a accepta și de a implementa modalitățile educației informale. Articolul 124, alineatul 3 al Codului Educației prevede: "Învățarea pe tot parcursul vieții în contextul educației informale se realizează prin activități organizate în familie, la locul de muncă, în comunitate, în rețele sociale, prin activități de voluntariat, sportive, culturale etc. și poate conduce la formarea de competențe și calificări" (1). Chiar dacă acest tip de învățare nu este confirmat neapărat prin certificarea cunoștințelor / competențelor, trebuie să devină o provocare în oportunitățile de formare continuă a bibliotecarilor școlari.

Întemeierea Bibliotecii pe cunoaștere este inevitabilă. Acest fapt decurge din specificul comunității servite, complexitatea necesităților și preferințelor info-documentare ale utilizatorilor, integrării și incluziunii comunitare a instituției. În acest sens avem nevoie de angajare strategică, ingeniozitate managerială și personal-individuală, îmbinate organic cu practici și culturi organizaționale. Este important de a ne axa pe formarea continuă drept un concept multilateral, de a integra fenomenul în misiunea, valorile bibliotecii (EU, Bibliotecarul, învăț pentru mine, dar în deosebi, pentru alții!), de a promova fenomenul în societate, a dezvolta parteneriate între biblioteci și autoritățile administrative, profesionale.

Este important din punct de vedere strategic de a contribui la formarea unei culturi a învățării la nivel individual și instituțional, precum și comunitar. Or, aceasta este și orientarea prioritară a proiectului "Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci", aflat în discuție la Consiliul Biblioteconomic Național. Prin intermediul acestui Regulament sunt propuse comunității profesionale modalități de promovare, consolidare și validare a rezultatelor implicării bibliotecarilor în formarea continuă.

Nu în ultimul rând este important de a valorifica experiențele reprezentative instituționale privind încurajarea interesului și organizarea formării continue, elaborarea și funcționalitatea unor parteneriate și politici în domeniul formării continue a bibliotecarilor.

Referințe bibliografice:

1. Codul Educației. In: Monitorul oficial. 2014, nr. 319-324, pp. 17-52.
2. Cuciureanu, Gheorghe. Managementul sistemului național de cercetare-dezvoltare: între globalizare și provincializare. Chișinău, 2011. 294 p. ISBN 978-9975-4086-5-3.
3. Formarea continuă a angajaților – șansa unor întreprinderi inovative cu angajați pasionați de munca lor. [Accesat la 29 oct. 2014]. Disponibil:

http://www.invatapentru tine.ro/library/files/brosura_strategie_nationala_invata_pentru_tine!.pdf.

4. Ioan, Daniel. Evaluarea performanței cercetării științifice din România. [Accesat la 7 noiembrie 2014]. Disponibil: <http://www.lmn.pub.ro/~daniel/suaaffv2.pdf>.

Comunicare prezentată la panelului profesional "Biblioteca și comunitatea școlară: confluente pentru cunoștințe", 30 octombrie, 2014, organizat în cadrul Conferinței naționale a ABRM "Bibliotecă puternică – comunități puternice"

Ludmila Corghenci

Director

Departamentul Informațional-Biblioteconomic, ULIM

str. Vlaicu Pârcălab 52, MD-2012, Chișinău

tel.: 022 244549

Email: lcorghenci@ulim.md

Aliona Manciu

Biblioteca – spațiu de comunicare și recreere

O bibliotecă este vie prin spirit și oameni. Ea trebuie să aibă rafturi aerisite, în care oricine și-ar putea găsi cartea dorită, căutată sau necesară. Trebuie să fie locul în care să poți comunica, mai ales atunci când, rătăcind printre stand-uri, dai peste un cunoscut. Mai mult, biblioteca trebuie să fie locul în care mergi chiar și atunci când nu vrei să citești, ci doar să vezi ce cărți s-au mai adus, să mai răsfoiești o revistă, un ziar sau o carte cu fotografii, picturi, grafice, etc. Iar dacă ea nu-ți îndeplinește așteptările din prima, **nu inovează**, o așteaptă o moarte lentă sau subită, în funcție de toleranța utilizatorului respectivei bibliotecii.

Utilizatorul este rațiunea de existență a bibliotecii! Este timpul, să ne ocupăm de ei, să răspundem cerințelor și necesităților lor prin diversificarea de servicii, prin crearea condițiilor optime de realizare a sarcinilor și diversificarea surselor de informare!

În prezent Biblioteca *Dimitrie Cantemir*, împreună cu filialele ei, are o bogată ofertă de servicii pentru toți cei care ne trec pragul. Alăturat de serviciile tradiționale, la cererea utilizatorilor au fost create și ale servicii.

- Clubul *Vacanță veselă*, este un program în susținerea și promovarea lecturii copiilor în perioada vacanței mari. *Avantajul și impactul programului*: stimulează lectura copiilor transformând-o într-un proces interesant și necesar, sporește cunoștințele copiilor dezvoltând creativitatea lor; orientează interesele de lectură spre diverse domenii; ridică prestigiul, imaginea și rolul bibliotecii în comunitate.

- Programul **O seară în bibliotecă**. Serviciu nou, preconizat pentru adolescenți, în ultima zi de vineri din lună. În cadrul ședințelor clubului adolescenții au participat la: recital de poezie pe marginea operei lui D. Matcovschi "Creștii un pom, aduni o carte și rămâi cu neamul", discuție Codul bunilor maniere, Vizionare de film, master-class, serată literară *Colindăm Europa*.

- Clubul **Magia lemnului**. Serviciu nou inițiat la cererea unui utilizator fidel Petru care s-a pensi-

onat în urmă cu 10 an. Atunci când orele de dializă le înlocuiau pe cele de lucru, cariera luase sfârșit. Un alt loc de muncă nu era în putința lui. Singura lui ocupație este sculptura în lemn. Are o mulțime de lucrări confecționate, care au fost expuse la unele expoziții din oraș și la bibliotecă. Temporar mergea la bibliotecă, unde soția este bibliotecară, pentru a se informa atât din internet cât și din alte surse despre tehnica cioplirii în lemn. Fiind predispus să acorde asistență și consiliere celor cointeresați de această tehnică, a și luat naștere acest club. Pertu împreună cu elevii săi doresc ca unele din lucrările sale să fie vândute, pentru a putea acoperi marile cheltuieli.

Obiectivul prioritare al acestor servicii ar fi sensibilizarea comunității de a se implica în activitatea bibliotecii care pot fi realizate printr-o multitudine de mijloace și forme: Expoziții de carte și de artizanat, ședințe de discuții, seminare de informare, cursuri de instruire la calculator, ore muzicale și de lectură etc.

Fiind o instituție nu doar de informare, ci și de cultură, loc pentru petrecerea timpului liber, anume la bibliotecă oamenii vin să se întâlnească, să comunice, să se odihnească. Prin intermediul acestor activități biblioteca își capătă funcția de agent de socializare, devenind un centru public comunitar.

Aliona Manciu

Șef serviciu-metodist

Biblioteca Publică Raională "Dimitrie Cantemir", Ungheni

str. M. Eminescu 39, MD-3606, Ungheni

tel.: 0236 27934, 20193

E-mail: ibunqantemir@gmail.com

Aurelia Dobjanschi

Biblioteca publică – lider în consolidarea și culturalizarea comunității

"O comunitate activă are cetățeni energici, care se implică în soluționarea problemelor comunității și care au idei despre cum ar putea fi perfecționată comunitatea"

Misiunea bibliotecii publice este de a rezolva problemele cetățenilor și a comunității, astfel sporindu-și imaginea pozitivă prin implicarea permanentă. Crearea și dezvoltarea unei imagini pozitive de "bun cetățean" al comunității, care își asumă responsabilități sociale, trebuie să impună bibliotecii publice niște criterii deosebite, precum ar fi biblioteca - agent al schimbării, prin diversificare și flexibilitate contribuind astfel la dezvoltarea comunității. Biblioteca a fost și rămâne o forță a schimbării cu contribuții esențiale în crearea societății puternice.

Astfel biblioteca publică trebuie să conștientizeze că în comunitatea locală îi revine un rol important în informarea, educarea și culturalizarea membrilor și în acest context ea poate fi socotită instituția cheie. Bibliotecile de azi sunt ca nicicând anterior în poziția de a asista cetățenii să creeze o societate care să corespundă necesităților și doleanțelor proprii. Ele, fiind instituții de interes local trebuie să țină cont, că în iureșul grăbit al secolului tehnologiilor informaționale, pentru a rezista provocărilor schimbării, biblioteca publică trebuie să-și diversifice serviciile tradiționale, care au avut un public constant prin complimentarea de servicii noi de care cetățenii au nevoie, pe care nu le primesc de nicăieri, iar biblioteca vine în întâmpinarea lor.

Pentru o activitate de rezistență în timp este important ca biblioteca să pornească de la cultura localității în care activează. Oricât de puține resurse ar avea o bibliotecă, trebuie să țină cont de faptul că majoritatea cetățenilor din aria de servire au și mai puțin și pentru mulți dintre ei biblioteca poate fi unica salvare.

Bibliotecarul în acest context trebuie să le ofere posibilitatea de a inspira și surprinde beneficiarii, oferindu-le un șir de servicii și activități care ar contribui la dezvoltarea culturală a tuturor categoriilor de utilizatori din comunitate. Astfel biblioteca își asumă un rol deosebit de important în comunitate un punct de convergență socială, ceea ce-i atribuie bibliotecii o valoare deosebită. Pentru ca biblioteca să facă față cerințelor actuale eu consider, că ea ar trebuie să meargă mână-n mână cu comunitatea ca să fie mai mult decât bibliotecă și ar trebui să se axeze pe astfel de repere: Biblioteca – prieten bun și fidel copiilor și adolescenților; Biblioteca – sfătuitor, alean pentru suflet, pentru oamenii în etate; Biblioteca – casă caldă pentru categoriile vulnerabile; Biblioteca – partener durabil pentru toate instituțiile din teritoriu; Biblioteca – mâna dreaptă a APL; Biblioteca – lider comunitar. Eu consider, că printr-o astfel de repartizare a responsabilităților sale biblioteca schimbă viața

membrilor comunității și modul de gândire a bibliotecarului.

Biblioteca Publică Raională "V. Alecsandri" Telenești ținând cont de provocările schimbărilor în comunitatea bibliotecară din RM prin intermediul Programului Național Novateca din care facem parte, aduce un spirit inovativ în activitatea sa. Participând activ în activitățile de instruire din cadrul programului Novateca și grație inventivității și ingeniozității membrilor echipei BPR am reorganizat radical aria activității noastre, care este vizibilă și apreciată la justa valoare de către beneficiarii noștri.

După cum menționăm mai înainte, pentru a atrage publicul la biblioteca noastră mai activ și ai oferi servicii, conform necesităților este nevoie de a îndeplini niște criterii ale schimbărilor bibliotecii ca instituție importantă, relevantă și modernă. O bibliotecă modernă include în sine următoarele cerințe cum ar fi, condiții adecvate, mobilier modern, achiziții bogate, personal instruit și echipament modern, de care BPR "V. Alecsandri" dispune. Astfel am reușit să contribuim la îmbunătățirea vieții membrilor comunității oferindu-le servicii noi de calitate înaltă; democratizarea societății asigurându-le beneficiarilor acces gratuit la informație; am transformat biblioteca publică într-un centru de comunicare și socializare prin inovație și oferirea serviciilor calitative, care a întărit imaginea pozitivă a bibliotecii în comunitate.

Biblioteca noastră fiind un centru de importanță vitală pentru comunitate având sloganul "biblioteca față-n față cu cerințele comunității" axându-ne pe creativitate și spirit inovativ au implementat serviciile, corespunzătoare diferitor categorii de beneficiari care permanent sunt susținute financiar de APL.

Voi trece în revistă câteva activități de sensibilizare a comunității cum ar fi **Campania** cu genericul; "*Salvați biblioteca – salvați cultura*", care a avut drept scop sensibilizarea APL pentru a-i schimba viziunea despre rolul bibliotecii publice în viața comunității și în perioada rece a anului era invitat la bibliotecă primarul ori un consilier în cadrul activității "*Primarul citește o poveste*" și grație acestei acțiuni în unele biblioteci rurale a fost rezolvată problema condițiilor adecvate de muncă. De asemenea au fost organizate alte 2 campanii prima este "*O cărțuție pentru veșnicie*", prin intermediul căreia am sensibilizat comunitatea și grație donatorilor am îmbogățit fondul de carte. Și a doua campanie "*O jucărie aduce bucurie*" - grație oame-

nilor generoși care au donat bibliotecii jucării am organizat în oficiul destinat grupului de cititorii din clasele I - IV un ungheraș "Ludoteca" de care beneficiază copiii. Șirul activităților de promovare a cărții a continuat cu un flash mob "*Hai cu toții la lectură să fim o țară cu cultură*" care a sensibilizat publicul larg din orașel la atragerea spre carte și lectură, care este oferită cu mult drag de bibliotecă

Printre activitățile organizate se regăsesc și **activități de educație civică**. În cadrul clubului de dezvoltare comunitară am organizate discuțiile pentru adolescenți: *Discotecile — cuibușor de nebunii sau loc de agrement pentru tineri și Ecologia orașelului — cine este responsabil APL sau cetățenii*.

De asemenea important este pentru comunitate și **identificarea patrimoniului** local uman de aceea ne-am propus editarea publicației "Personalități teleneștene"; programul "Dialoguri culturale" care are ca scop scoaterea din anonimat a personalităților remarcabile notorii și valorificarea patrimoniului local în interesul tuturor categoriilor de beneficiari.

Pentru identificarea patrimoniului socio-cultural am publicat "Legendele satelor teleneștene", buletinul informativ "Interacțiune"; colecția "Istorie și memorie locală".

Foarte frumos se încadrează în tot alaiul de evenimente și activități educativ culturale cum ar fi festivalul tinerilor creatori de poezie cu genericul "*Pe o ramură de grai*" care a ajuns la a 9-a ediție. Periodicitatea organizării este la fiecare 2 ani. Pe parcursul anilor din festival raional, grație susținerii financiare a APL s-a transformat în festival regional în cadrul căruia participă 6 raioane.

Biblioteca își aduce contribuția și la conservarea patrimoniului, organizând vitrina permanentă cu păsări împăiate cu titlul "*Fauna ținutului natal*" în baza căreia se organizează ore de biologie pentru elevi și liceeni.

În parteneriat cu Muzeul Raional de Istorie și Etnografie organizăm Festivalul Raional "*Mărțișor Național - Simbol al Primăverii*", deja sunt desfășurate patru ediții.

Biblioteca publică "V. Alecsandri" actualmente și-a redirecționat activitatea și în plan educativ-instructiv pentru beneficiarii elevi și având un parteneriat durabil cu instituțiile școlare din orașel practică astfel de activități: Lecții de literatură — la bibliotecă; Lecții de artă plastice-la bibliotecă; Lecții de biologie - la bibliotecă. Grație voluntarei Corpului Păcii Ellen Swan la bibliotecă se organizează și lecții de studiere a limbii engleze.

Un alt gen de activitate este programul de educație pentru sănătate "*Alege să fii sănătos*" se implementează în variantă de proiecte anuale în scop de promovare a sănătății pentru adolescenți și tineri. Aceste proiecte sunt susținute financiar de către Consiliul Raional Telenești.

Datorită unei colaborări între BPR Telenești, APL, Spitalul Raional, Filiala Crucea Telenești a fost implementat programul "*Cunoștințele te salvează: primul ajutor pre-medical*". Accidentele pot apărea oriunde și din lipsa cunoștințelor de acordare a primului ajutor se întâmplă multe lucruri neplăcu-

te. În cadrul programului au fost instruiți în scopul acordării primului ajutor medical până la venirea specialiștilor 6 bibliotecari din bibliotecile rurale și 35 de adolescenți.

Un alt serviciu organizat cu ajutorul adolescenților voluntari este "*Biblioteca vine la tine cu prietenii*", tinerii merg în vizite la domiciliu la persoanele în etate, cu dezabilități și la copii care sunt internați în spital cu reviste, cărți mai întretin și discuții asupra celor citite.

Un program deosebit de promovare a cărții și lecturii la nivel de raion "*Cărțile care ne ajută să rămânem oameni*". În cadrul acestui program tot raionul citește aceeași carte și s-a reușit să lecturăm cărțile: G. Popovici "*O viață dedicată sportului*"; Sp. Vangheli "*Copiii în cătușele Siberiei*"; A. Sofroni "*Roadele credinței*"; A. Silvestru "*Fărâme de suflet*"; D. Matcovschi "*Focul din vatră*".

Programul "*Cântecele neamului — la bibliotecă*", este preconizat pentru persoanele de vârstă a treia. Scopul — sensibilizarea beneficiarilor pentru cunoaștere cântecelor neamului mai bine. Acest program multor beneficiari le-a schimbat radical viața prin oferirea de oportunități de comunicare și recreere.

Un nou proiect ce vine rândul spre desfășurare "*Diferite culturi - aceiași țară*" care urmează să fie implementat cu susținerea financiară a Ambasadei Statelor Unite ale Americii în parteneriat cu două biblioteci: BPR "V. Alecsandri" Telenești și Biblioteca pentru copii din or. Comrat, UTA Găgăuzia. Acest proiect constă în schimbul de activități culturale ce ține de cultura, datinile, tradițiile din aceste două localități. Vor fi organizate mese rotunde, seminare, discuții, victorine și concursuri în bibliotecile și instituțiile de învățământ din aceste două orașe. Proiectul se va finaliza cu conferința de totalizare, care se va organiza la Ambasada SUA în cadrul căreia vor fi nominalizați cei mai activi beneficiari din ambele biblioteci.

Vreau să mă refer și la categoria de vârstă mai mică preșcolari și elevi de clasele primare care au posibilitatea sa beneficieze de programele "*Cu cartea la cei mici*", "*Mai aproape de utilizatori. Bibliotecarii în grădinițe și școli*", "*Căsuța cu povești*" Scopul este de atragere spre lectură copii, dezvoltarea creativității și ingeniozității .

În oficiul Multimedia pentru copii se organizează în cadrul "*Clubul curioșilor*" instruirea la calculator, calcularea informației conform programului școlar, convorbiri pe Skype, etc. unde copii vin cu mare dragoste și interes.

Transformările radicale din societate, dezvoltarea accelerată a tehnologiilor informaționale, a influențat foarte mult asupra misiunii bibliotecii publice într-o comunitate. Asta dovedește că ele trebuie să-și reorganizeze activitatea, să fie în continuă schimbare și receptive la necesitățile comunității. Tempourile activității bibliotecii sunt foarte accelerate, dar noi ne mândrim că putem ține corect cursul.

Cheia succesului activității bibliotecii noastre cred că este profesionalismul colaboratorilor, devotament profesional, parteneriat consolidat cu actorii locali, încrederea din partea cetățenilor și autori-

tăților publice locale, mediul profesional la nivel național prielnic pentru comunicare și schimb de experiență, deschidere de preluare de practici bune ș.a. Din cele relatate mai sus reiese, că în calitatea sa de lider comunitar biblioteca pentru a consolida și culturaliza comunitatea în activitatea sa trebuie să pună accentul pe colaborarea fructuoasă cu toate instituțiile din teritoriu, inclusiv APL care ar duce la o prosperare considerabilă a acesteia.

Accesul deschis, transparența, vizibilitatea, cooperarea, parteneriatul, flexibilitatea, inovația — acestea ar fi punctele forte ale bibliotecii publice în calitatea sa de lider comunitar. Toate acestea vor spori imaginea și succesul bibliotecii în comunitate.

Nu există o rețetă a succesului, dar experiența demonstrează că drumul cel mai scurt spre succes

poate fi găsit prin multă muncă, străduință și insistență.

Schimbarea este legea vieții. Cine trăiește numai cu trecutul în mod sigur va pierde în viitor — spunea John Kennedy — acesta ar fi un slogan important pentru bibliotecile publice de azi, care au o influență pozitivă atât asupra cetățenilor, cât și a comunității și de aceea ar trebui să facă față provocărilor timpului pentru a-și menține existența.

Aurelia Dobjanschi

Director adjunct

Biblioteca Publică Raională "Vasile Alecsandri", Telenești
str. V. Alecsandri 8, MD-5801, Telenești

tel.: 0258 22646, 23401

E-mail: bpotelenesti@yahoo.com

Maria Cojocar

Un viitor prosper cu o generație sănătoasă

Biblioteca modernă este o instituție care funcționează în calitate de conector în comunitatea sa, descoperind necesitățile specifice ale comunității, oferind atât servicii tradiționale, cât și inovatoare, adaptându-se în pas cu schimbările din comunitate. Efortul bibliotecarilor de a ține pasul cu ritmul evoluțiilor produse în sfera tehnologiilor informaționale, presupune în mod implicit extinderea și diversificarea serviciilor, modernizarea activității bibliotecii, astfel încât să dispară complet stereotipul "*Biblioteca este un depozit de carte*".

În acest sens de idei Programul Național Novateca susține Bibliotecile Publice din Republica Moldova prin lansarea unor proiecte de dezvoltare comunitară. Ce este de fapt un proiect? Acesta, presupune identificarea unor probleme cu care se confrunta comunitatea.

Satul Peresecina, fiind cel mai mare sat din raionul Orhei, cu un număr de 8200 locuitori se confrunta cu mai multe probleme, una din ele pe care am depistat-o făcând un studiu, analizând situația demografică a anilor 2010-2013 a femeilor însărcinate.

Statistica arată:

	2011	2012	2013
<i>Sarcini</i>	103	94	87
<i>Nașteri</i>	99	88	86
<i>Avorturi spontane</i>	4	5	1

Cauza acestui fenomen este lipsa sursei de informare pentru femeile însărcinate și lipsa medicului ginecolog în localitate. Sarcina, este o perioadă din viața femeii a schimbărilor atât fizice, cât și psihice, necesită o atenție deosebită pentru păstrarea sarcinii și nașterea unui copil sănătos. În vederea soluționării problemei date Biblioteca Publică în colaborare cu Centrul de sănătate a organizat "Clubul femeilor însărcinate". Serviciu nou, adresat tinerelor, care având o situație financiară modestă nu pot beneficia de traininguri sau consultații în centre private specializate. Acest proiect a adus o valoare deosebită bibliotecii deoarece multe femei au beneficiat de consultații și informații gratis.

Proiectul a fost implementat în perioada septembrie-noiembrie 2013. Bineînțeles că s-a bucurat de mare succes datorită faptului că am avut colaborări cu instituții specifice domeniului Centrul de Formare Regională Orhei, Centrul de Sănătate Peresecina, Asistenta Sociala. Pe parcursul implementării proiectului partenerii siguri au fost Autoritățile Publice Locale și ONG-ul "Agroinstruire".

Grupul țintă a fost constituit din cele 22 femei din localitate, care au participat la mai multe întâlniri cu specialiștii. De asemenea sa organizat și training-ul *ABC-ul calculatorului și utilizarea rețelelor de socializare*, desfășurat la CFR Orhei. Aici am recurs la susținerea Administrației Locale, pentru a ne oferi transport să ne deplasăm la Orhei. După care aceste doamne bine instruite, cu abilități de utilizarea a computerului au început să caute singure informații de interes specific. Și-a adus aportul în realizarea proiectului și medicul de familie prin lecțiile publice ținute la tema *Mod sănătos de viață pe tot parcursul sarcinii, Scăderea riscului avorturilor spontane*.

Folosind și resursele din internet în special filmele, am dezvoltat și am realizat trei training-uri: "Alimentația corectă a nou născutului", "Comportamentul și alimentația corectă în timpul sarcinii", "Masajul bebelușului până la un an".

Acest proiect a avut un impact deosebit în comunitate și au conștientizat atât factorii de decizie, cât utilizatorii bibliotecii ca biblioteca este "mai mult decât biblioteca". Atunci când are susținere și finanțe devine cel mai important loc al comunității.

Maria Cojocaru
Director
Biblioteca Publică Peresecina
Peresecina, MD-3541, Orhei
tel.: 0236 42768
E-mail: bibliotecaperesecina@gmail.com

Татьяна Терзи

Качество информационно-библиотечного обслуживания Тараклийского Государственного Университета им. Григория Цамблака

Библиотечное обслуживание, как вид деятельности, понятие много-аспектное. Оно охватывает всё - справочно-библиографический аппарат, фонд, компетентность персонала, комфортность условий и многое другое. Цель обслуживания – наиболее полное удовлетворение и развитие потребностей пользователей библиотек. Библиотекарь и читатель являются субъектами обслуживания. В качестве объекта библиотечного обслуживания можно рассматривать читательские потребности, на удовлетворение которых оно направлено. Предметом обслуживания являются информационные запросы, выражающие эти потребности. Библиотечное обслуживание завершается результатом, каковым является *библиотечная услуга*, предоставленная читателю.

Предоставление услуг читателю библиотеки предполагает использование всех ресурсов отдельной библиотеки и библиотечной системы в целом. Во-первых – это совокупный библиотечный фонд, во-вторых, справочно-библиографический аппарат. Библиотечный

фонд и СБА – это информационный потенциал обслуживания. Однако количественный анализ не дает оценки *степени удовлетворенности библиотечными услугами пользователями*, чем, в конечном счете, измеряется эффективность и качество библиотечного обслуживания. Поэтому количественный анализ необходимо дополнять социологическими, маркетинговыми исследованиями, опросами, дающими более детальную картину.

Качество информационно-библиотечного обслуживания и информационно-библиотечной услуги связано с более широкой темой управления качеством и обеспечения качества – *системой менеджмента качества*. Первый принцип менеджмента качества – ориентация на потребителя. Насколько качественно выполняются запросы, устраивают ли читателей условия, отношение библиотекарей, состав фонда и т. д. Чтобы это знать, надо иметь постоянную связь между библиотекой и пользователем.

Для изучения проблемы качества обслуживания мы опирались на работы Псковской областной универсальной научной библиотеки и Липецкой областной универсальной научной библиотеки, в которых были включены элементы, входящие в систему библиотечного обслуживания и влияющие на его качество: читатели, условия обслуживания, персонал отдела обслуживания, услуги, предоставляемые читателям.

Организация обслуживания читателей неизбежно порождает определенные проблемы и для читателей, и для персонала, связанные с внедрением информационно-коммуникационных технологий. Персонал нашей библиотеки считает своей приоритетной задачей повышение качества услуг и улучшение условий работы читателей. Для опроса мнений и ожиданий пользователей использовали анкету, которая была

составлена на основе анкет "Удовлетворенность качеством обслуживания в библиотеке", предложенную авторами: Васильевым И. Т., Илле М. Е., Раввинским Д. К. и "Изучение читательского спроса пользователей абонементов ЛОУНБ" Есиной Т. А и адаптирована к реалиям ТГУ "Г. Цамблак".

Мы попросили посетителей библиотеки принять участие в проводимом исследовании с целью усовершенствования обслуживания в новых условиях, изучить востребованность библиотечных услуг у анкетированных, пробелы в библиотечном обслуживании, содержание понятия комфортности библиотечной среды с позиции читателя и другие вопросы. Их мнение позволит внести необходимые изменения и учесть их потребности и запросы.

Мы считаем, что выводы исследования по изучению степени удовлетворенности пользователей предоставляемыми услугами должны находить практическое применение в работе библиотеки: по совершенствованию системы комплектования документов с учетом интересов и пожеланий читателей, пересмотру перечня выпускаемых изданий, изменению структуры библиотеки (например, организация новых отделов, связанных с информационными технологиями), тематике и оформлению выставок и т.д.

Первейшей задачей библиотек является обеспечение равного и свободного доступа к информации, идеям, мнениям. Для читателей очень важно наличие: 1) необходимой литературы, 2) современных услуг, связанных с информационными технологиями, и 3) оперативного их получения. По этим категориям и надо оценивать работу библиотек.

Основные задачи нашего исследования:

- Изучение читательского спроса пользователей библиотеки.
- Оценивание работы библиотеки.
- Предложение по улучшению работы библиотеки.

Об этом было решено спросить самих посетителей в ходе анкетирования. Анкета состояла из 4 блоков: 1) читательский спрос пользователей абонементов; 2) фонд абонементов глазами читателей; 3) услуги отдела; 4) данные о читателе.

Большинство предлагаемых вопросов содержало варианты ответов. Необходимо было отметить те из них, которые соответствуют их мнению. Если ни один из вариантов ответов их не устраивал, им предлагалось написать собственный вариант. В опросе приняли участие 101 посетитель научной библиотеки Тараклийского государственного университета, который включает в себя студентов и преподавателей университета. Анкета проводилась анонимно. Из числа анкетированных, 88 женщин (87%) и 13 мужчин (13%). Были анкетированы студенты следующих специальностей: "Музыка" - 10%, "Бухгалтерский учет" - 35%, "Социальная защита" - 17%, "Дошкольная педагогика и румынский язык" - 6%, "Начальная педагогика" -

10%, "Болгаро-румынская филология" - 14%, "История" - 8%.

Возрастной состав, принявших участие в исследовании, следующий: 18 – 25 лет – 78 анкетированных (77%); 26 – 40 лет – 17 анкетированных (17%); 41 – 60 лет – 6 анкетированных (6%). Преподаватели университета – 16% анкетированных. Большинство опрошенных – 85 анкетированных (84%) – студенты. В исследовании приняли участие: четверть анкетированных – 26 студентов первого курса; 28 студентов второго курса; треть анкетированных – 31 студент третьего курса. Читательский стаж анкетированных преподавателей более 10 лет. 100 % анкетированных указали среднюю частоту посещения библиотеки. Из них: 16% - приходит к нам раз в неделю и чаще; 15% - приходит в библиотеку несколько раз в месяц; 16% - посещает библиотеку раз в месяц; 8% приходит к нам 1 раз в 2-3 месяца; 26% - посещает библиотеку несколько раз в год; 19 % – по-разному.

Среди мотивов посещения библиотеки можно выделить один, значительно преобладающий. В целом преобладает прагматический мотив (80%), т.е. выполнение учебного задания, повышение профессионального мастерства. Затем следует познавательный мотив, его отметили 64% анкетированных, т.е. найти информацию по интересующей его теме (кроме учебы, профессиональной деятельности). 27% анкетированных приходят в библиотеку ещё и для того, чтобы найти книгу для отдыха. Каждый десятый приходит в библиотеку для общения (13%). Для работы в Интернете приходят 19%. Среди прочих причин посещения были указаны следующие: "Для работы в детском саду" (5 анкетированных), "Для работы в воскресной школе на базе материалов университетской библиотеки".

Кроме библиотеки университета анкетированные пользуются услугами и других библиотек. Из них: 76% анкетированных пользуются ресурсами электронных библиотек; 41% анкетированных пользуются услугами библиотек по месту жительства; 10% анкетированных пользуются услугами библиотек по месту работы; 10% анкетированных пользуются услугами библиотек Республики Болгария, Библиотеки Академии Наук РМ, Национальной библиотеки РМ (в основном,

это преподаватели); 4% анкетированных пользуются услугами городской библиотеки.

По данным анкетирования 88% анкетированных назвали главным источником информации интернет; 2-е место занимают библиотеки – 61%; далее следуют СМИ на 3-ем месте – 40%; 4-е место занимают рекомендации преподавателей – 31%; 21% в выборе книг прислушиваются к советам друзей, коллег – 5-е место. И последнее, 6-е место, занимают книжные магазины – 11%. Между тем, полностью удовлетворены фондом нашей библиотеки 56% анкетированных. 42% анкетированных удовлетворены фондом нашей библиотеки частично и лишь 2% анкетированных не удовлетворены имеющимся выбором литературы. По мнению респондентов, в библиотеке не хватает материалов по филологии (18%), экономике (14%), праву (10%), справочников (18%), словарей (18%), современной зарубежной художественной литературы (18%), периодических изданий (10%), новинок (32%).

Среди других существует тенденция, которая очень важна для создания полной и достоверной картины читательского выбора. 76% читателей берут литературу только для себя; 24% читателей берут литературу не только для себя, но и для своих детей, однокурсников. То есть, каждый четвертый берет книги и журналы для своих родных и друзей. Исследование показало, что 72% анкетированных чаще обращаются с конкретными запросами, 27% - с тематическими запросами, 1% - с неопределенными запросами.

Полностью удовлетворены обслуживанием библиотеки 95% анкетированных; 5% респондентов не совсем удовлетворены обслуживанием библиотеки. Анкетированные не довольны тем, что долго приходится ждать, т.к. работают только 2 библиотекаря, а библиотека большая. 9% недовольны тем, что библиотека в другом здании, далеко и неудобно добираться в плохую погоду (дорога занимает 5 минут). 5% отметили то, что библиотекари не всегда компетентны по интересующему их вопросу.

На вопрос: *"Для работы в библиотеке Вам необходимы компьютер, ксерокс, сканер, принтер, беспроводной интернет и др. услуги, позволяющие быстро перевести информацию в удобный для использования вид?"* 87% ответили "да" и 13% ответили "нет". На вопросы: *"Какая книга, прочитанная за последний год, Вам запомнилась?"* и *"Что вы читаете сейчас?"* ответило 63% респондентов. Из числа оставшихся, филологи сказали, что читают слишком много и им сложно выбрать что-то одно. Часть анкетированных сослались на отсутствие свободного времени, т. к. приходится читать много специализированной литературы.

На вопрос: *"Какой интересующей Вас книги, не оказалось в библиотеке?"* ответило 37%. Таким образом, нашим читателям более всего не хватает новых учебников, практических справочников и пособий, научных изданий, научно-популярных книг, отметили они и нехватку художественных книг. Не найденные в фон-

де абонемена издания можно объединить в две группы: 1) современная зарубежная литература; 2) научные издания, учебники по гуманитарным дисциплинам последних лет.

Читатели абонемена получают новую специальность или совершенствуют свое профессиональное мастерство, а это невозможно без чтения профессиональной литературы (в том числе учебной). Более всего читателей устраивает консультационная помощь в поиске и выборе изданий. Это свидетельствует о высоком профессионализме сотрудников отдела и знании фонда абонемена. Новые услуги, предложенные анкетированными, связаны с использованием современных технологий. Таким образом, наши читатели связывают перспективы развития библиотеки с компьютеризацией, внедрением новых информационных технологий, современным интерьером. Но главным, за чем приходят в библиотеку читатели, остается книга, "большой выбор и новизна изданий". Среди самых ярких книг студенты назвали произведения известных и "модных" авторов. Таким образом, наши читатели стремятся ознакомиться с новинками, но в памяти остаются проверенные временем лучшие произведения мировой литературы и учебная литература по специальности.

На вопрос *"Какой интересующей Вас книги, не оказалось в отделе абонемена?"* 7 респондентов ответили: Новые курсы (есть только в электронном варианте); дополнительная литература по педагогике, по бухгалтерскому учету, по истории Румынии, Молдовы, Бессарабии. Еще в библиотеке отсутствуют: Келдыш "Музыкальная энциклопедия" в 6 томах; "И. Гайдн – анализ произведений"; "Интегрированное обучение", Т. В. Корнилова; "Экспериментальная психология", Немов; "Психология, Крутецкий; "Психология математических способностей", Пол Экман; "Налоговое право"; "Выбытие основных средств", книги по бухучету молдавских авторов, Евдокия Бажерян "Основы бухучета", новинок по каллиграфии, произведения румынских и английских классиков на языке оригинала; Чарльз Диккенс; произведения авторов зарубежной литературы; "Фонетика румынского языка"; книг молдавских исследователей в области педагогики и психологии на русском языке; Кузицин "История Греции и Рима"; Квилнкова Е. Н., "Теория и методика обучения по физическому воспитанию для педагогических ВУЗов"; полное собрание сочинений Достоевского; "Сборник стихов М. Цветаевой"; Стивен Кинг "Зеленая миля"; Бернард Вербер "Муравьи"; Джек Керуак "В дороге".

Интересные ответы получили на вопрос *"Какая книга, прочитанная за последний год, Вам запомнилась?"*: Ion Rebreanu, "Letopisețul Țării Moldovei"; "Жизнь и творчество Добри Христовя"; "Хрестоматия по старобългарска литература"; "Хрестоматия по детской литературе"; "История России"; "Воспитание в XX веке"; "Традиции болгарского народа"; Крутецкий "Психология"; "Рабочая концепция одаренности"; Немов "Психология"; Ошо "Осознанность"; "Социаль-

ная психология"; "Социология семьи"; "Соцзащита детей сирот"; Пармакли "Макроэкономика"; Пармакли "Основы макроэкономики", "Финансовый учет"; Шаповалова "Основы государства и права"; "Загадки истории. Древний Египет. История"; "Загадки истории. Эпоха возрождения"; Пантелей Зарев "Панорама на българската история" и др.

Большой выбор ответов получил на вопрос "Какую книгу Вы сейчас читаете?": "Психология"; английская литература; "Воспитание дошкольников"; Детская литература; Дэйл Карнеш "Искусство ораторского мастерства"; "Изученное детство"; "Мои помощники родители"; "Старобългарска книжнина"; "Управленческий учет"; "Основы микроэкономики"; "Финансовый учет"; "Соцзащита ЛОВ"; Подласый "Педагогика"; "Социология семьи"; "Социальная педагогика"; "Социальная психология"; "История музыкального фольклора"; "Живот и творчество на Добри Христов"; "Сто великих женщин мира"; "Преступление и наказание"; "Три товарища"; "Илиада" и "Одиссея"; Гласс Лиллиан "Я читаю ваши мысли"; Паоло Коэльо "Алхимик"; Чарльз Буковски "Женщины"; Умберто Эко "Имя розы"; Альберт Камю "Посторонний"; Джек Керуак "В дороге"; Марк Леви "Сильнее страха"; "Березовский и Абрамович. Олигархи с большой дороги"; Любовные романы; "50 оттенков серого" и др.

Важной составляющей библиотечных ресурсов обслуживания является материально-техническая база конкретной библиотеки: библиотечное здание и его архитектурно-планировочное решение, оборудование, технические средства. От организации внутренней среды, использования оборудования и технических средств зависят оперативность выполнения услуг, их доступность для читателей, возможность предоставления более широкого перечня услуг. Необходимо отметить также интеллектуальные ресурсы обслуживания – потенциал конкретных библиотекарей, от знаний, умений, общей культуры которых зависят качество и количество предоставляемых услуг. Досто-

верную и объективную информацию о состоянии и изменениях ресурсов библиотеки дает количественный анализ эффективности библиотечного обслуживания, т.е. сбор и анализ статистических показателей деятельности.

Referințe bibliografice:

1. СВЕРГУНОВА, Н. В зеркале социологического анализа. Библиотека глазами студента. In: *Библиотечное дело*. 2005. № 8, с. 11-13.
2. МАРКОВА, В. Н. Чтобы студент хорошо учился. In: *Библиотека*. 2004. № 12, с. 29-31.
3. ШМИДТ, А. В. Мотивы и мотивация посещения библиотеки. In: *Научно-технические библиотеки*. 2003. № 5, с. 46-54.
4. АШЕРВУД, Б. Исследование эффективности работы библиотеки. In: *Научно-технические библиотеки*. 2000. № 4, с. 93-96.
5. ДВОРКИНА, М.Я. *Эффективность и качество работы с читателями*: Лекция. М., 2001. 31 с.
6. ЛИНДЕН, И.Л. SERVQUAL/LibQUAL: новый инструмент оценки качества библиотечного обслуживания. In: *Менеджмент качества - путь к успешной библиотеке*: материалы Всерос. науч.-практ. конф., Санкт-Петербург, 23 нояб. 2007 г. Федер. агентство по культуре и кинематографии, Ком. по культуре Санкт-Петербурга, Центр. гор. публ. б-ка им. В. В. Маяковского. СПб, 2007, с. 95-105.
7. СЕЛИВАНОВА, Т. Ф. Качество обслуживания пользователей в структурных подразделениях библиотеки на пунктах выдачи документов: (по итогам социологических исследований). In: *Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии*. 2012. № 3, с. 64 – 68.
8. СИДОРЕНКО, С.В. Мониторинг как инструмент оценки качества услуг. In: *Справочник руководителя учреждения культуры*. 2007. № 10, с. 17-25.
9. *Социологические исследования в библиотеках*: Практическое пособие. СПб.: "Профессия", 2001. 176 с.
10. ТИКУНОВА, И. Качество библиотечных услуг: как его измерить и оценить? In: *Библиотечное дело*. 2008. № 6, с. 23-26.

Татьяна Терзи

Библиотека Тараклийского Государственного Университета им. Г. Цамблака
ул. Мира 4, MD-7400, Тараклия
tel.: 0294 24906, 21430